

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ETUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2°Téléphone : RIchelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Les nouvelles épurations soviétiques ..</i>	1
<i>La suppression de S. Ordjonikidzé et du professeur D. D. Pletnev</i>	5
<i>Le rôle de l' « enthousiasme » dans l'industrie communiste</i>	11
<i>Index analytique</i>	11
<i>Avant les élections autrichiennes.....</i>	12
<i>Memento de la « guerre froide ».....</i>	13

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE LIBRE

<i>Les organisations satellites en Grande-Bretagne</i>	16
--	----

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE

<i>L'épuration du P. C. tchécoslovaque de 1949 à 1952</i>	17
<i>La crise des organisations clandestines polonaises</i>	21
<i>La persécution contre l'Eglise catholique en Hongrie</i>	23
<i>Le malaise économique et la purge en U. R. S. S.....</i>	26
<i>Lénine deviendra-t-il trotskiste ?.....</i>	27

IMAGES DE LA VIE SOVIETIQUE

<i>U. R. S. S.....</i>	28
<i>Pologne</i>	28
<i>Bulgarie</i>	28

Les nouvelles épurations soviétiques

LE dernier congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S. et les congrès qui le précédèrent dans toutes les républiques fédérales ont révélé, du moins aux observateurs attentifs, que les hautes sphères soviétiques avaient été soumises à une large épuration. De nombreux membres des comités centraux, voire des secrétariats, dont certains occupaient en même temps des fonctions ministérielles, ont été écartés de leur poste sans qu'on sache exactement ce qu'ils sont devenus (1).

Mais comme personne au Kremlin n'a jugé bon de mettre ces faits en relief, les journalistes occidentaux n'y ont pas prêté attention et de ce côté du rideau de fer personne n'en a rien su, ou à peu près personne.

Mais sitôt que l'agence Tass a publié le communiqué annonçant la découverte du « complot des médecins », la grande presse a été remplie soudain d'articles sensationnels et, faute d'informations, elle a manifestement entraîné ses lecteurs vers les hypothèses les plus aventureuses. On n'a pas été chercher les faits qu'on avait laissé passer et qui ne sont pas sujets à controverse. On leur a préféré, après une lecture superficielle, des constructions faites préalablement par certains journalistes, sans d'ailleurs

s'entourer, comme ils le font eux-mêmes, de précautions et de mises en garde. On a donné comme des certitudes ce qui n'était pas beaucoup plus pour eux que des hypothèses de travail. Et c'est ainsi qu'ont vu le jour de véritables romans sur l'épuration passée de Jdanov, et des prophéties sur l'épuration prochaine de Beria.

Il convient de remettre les choses au point et d'inviter les esprits à chausser les semelles de plomb dont parlait Bacon.

Le « complot » des médecins

La découverte du « complot » des médecins est d'une date très récente.

L'article du 13 janvier de la *Pravda* sur la découverte des « espions et lâches assassins cachés sous le masque de professeurs-médecins » disait, dès sa deuxième phrase, que « ce groupe terroriste » avait été « découvert il y a un certain temps par les organes de la Sécurité d'Etat », — sans donner d'indications plus précises.

Il est possible pourtant de fixer la date approximative de l'arrestation des médecins. Le 2 décembre 1952 se réunissait à Moscou, à la veille du Congrès de Vienne, la quatrième conférence annuelle des « Partisans de la Paix » soviétiques.

(1) Voir *B.E.I.P.I.*, numéros 79 et 80.

1.107 délégués étaient présents, et l'on comptait parmi eux — selon la *Pravda* — douze « héros de l'Union Soviétique », quatre-vingts « héros du travail socialiste », cent quarante-quatre « lauréats du prix Staline ». Or, parmi ces lauréats, se trouvait également l'académicien Vinogradov, décoré de l'Ordre de Lénine le 27 février 1952. Le 5 décembre, il prit la parole, après le patriarche Alexis, pour déclarer :

« *L'Union Soviétique réalise la transition graduelle du socialisme au communisme, tandis que les bases du socialisme sont jetées dans les pays de démocratie populaire. En même temps, le camp de l'impérialisme est dans un état de stagnation, de décadence et de déclin... La bourgeoisie a fait de la science la servante du capital et l'a subordonnée à ses intérêts rapaces de militarisme et d'exploitation des peuples. Notre science soviétique avancée est la science du travail créateur et constructif, la science populaire* » (*Pravda*, 4-12-52).

Le 15 janvier 1953, le même journal écrivait :

« *Sous le manteau du haut et noble métier de médecin, d'homme de science, ces êtres inhumains et assassins ont trainé dans l'ordure le drapeau sacré de la science, sali l'honneur de la science. D'autres membres du groupe terroriste (Vinogradov, M. Kogan, Egorov), sont, comme cela est maintenant établi, les agents du service d'espionnage britannique depuis de nombreuses années...* »

La découverte du « groupe terroriste » se place donc entre le milieu de décembre et le début de janvier. Ainsi :

1° — En l'espace d'un mois au maximum, ce « groupe » fut découvert et forcé d'avouer son « *activité criminelle* » depuis de nombreuses années, la mort de Cherbakov remontant à 1945.

2° — La découverte de ce pseudo groupe de « *médecins terroristes* » se situe immédiatement après la pendaison de Slansky et des autres accusés de Prague. Or, au cours de ce procès, un médecin tchèque avait déjà été accusé d'avoir tenté d'assassiner Gottwald.

3° — Il n'existe pas de corrélation visible entre les travaux du XIX^e congrès bolchévique d'octobre et la découverte de ce « *complot* ». Les médecins étaient libres encore au moment du congrès et nul ne les avait déclarés assassins.

Le position de Béria

Au reçu du communiqué de l'agence Tass, des journalistes occidentaux ont écrit que Béria serait sinon liquidé du moins à la veille de l'être. Cela, parce qu'une phrase du communiqué disait :

« *Les organes de la Sécurité d'Etat n'avaient pas découvert à temps cette organisation terroriste des médecins. Ces organes auraient pourtant dû être particulièrement vigilants, l'histoire ayant déjà montré des exemples d'assassins et de traîtres agissant sous le masque de médecins, comme par exemple les « médecins » Lévine et Pletnev.* »

Mais, au moment où ce reproche était formulé dans la *Pravda*, la position de Béria dans la hiérarchie officielle moscovite ne paraissait aucunement changée. Le jour même où la *Pravda* publiait l'article sur l'« *organisation terroriste* », on pouvait y lire également, en première page, un communiqué sur la représentation donnée par la troupe de l'Opéra polonais au théâtre de Moscou en présence des dirigeants soviétiques : « *Au concert assistaient les membres du gouvernement de l'U.R.S.S., — le camarade Staline, les camarades Molotov, Malenkov, Béria, Vorochilov, Khrouchtchev, etc...* » (2).

Béria continue donc à occuper sa place habituelle, comme l'avait déjà montré le congrès du Parti où il figurait au quatrième rang de l'ordre hiérarchique et où il fut désigné pour faire partie de la commission de onze membres chargée de rédiger le nouveau programme bolchévique (avec Staline, Molotov, Malenkov, etc.).

Soulignons encore un autre fait important, passé sous silence dans les commentaires de la presse. En janvier 1946, une réorganisation gouvernementale a eu lieu en U.R.S.S., à la suite de laquelle l'ancien ministère de l'Intérieur — comprenant aussi la police politique et dirigé jusqu'alors par Béria — fut divisé en trois ministères, de l'Intérieur (M.V.D.), de la Sécurité d'Etat (M.G.B.), et du Contrôle d'Etat. Trois ministres furent nommés, alors que Béria se voyait confier une nouvelle tâche importante : le contrôle des travaux concernant l'énergie atomique.

En dehors du « *complot* » des médecins, deux faits pourtant sont de mauvais présage pour le personnel de l'appareil policier soviétique. Le premier, d'ordre historique, est que tous ses chefs, sauf *Djerzinsky* (et encore !) sont tombés victimes de la terreur qu'ils avaient contribué

(2) Lors de la célébration de l'anniversaire de la mort de Lénine, le 22 janvier, il ne fut pas publié de liste.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2^e).

à mettre en œuvre : *Unschlicht*, liquidé sans procès, *Menjinsky* mort dans des conditions suspectes, *Yagoda* exécuté et *Yejev* disparu lors de la grande purge de 1936-38.

L'autre fait concerne beaucoup plus directement l'actuel cadre dirigeant de la terreur soviétique. Au nouveau comité central sont largement représentés les dirigeants de l'appareil du parti (plus de 80 fonctionnaires du Parti), les dirigeants de l'économie soviétique (27 ministres détenant des portefeuilles économiques), 26 généraux ou maréchaux de l'Armée Rouge, alors que la participation de la Police d'Etat est nettement inférieure. Au comité central, il n'y a sur 125 membres — abstraction faite de Béria — qu'un seul policier, Krouglov, ministre de l'Intérieur, chef du M.V.D., général-colonel (3) de Police.

Merkoulov, ministre du Contrôle d'Etat et général-colonel de police n'est que membre suppléant du comité central, alors qu'il était membre du précédent depuis 1939. Le cas du troisième ministre, celui de la Sécurité d'Etat, le général Abakoumov, est encore plus grave. Il avait été coopté au comité central issu du XVIII^e congrès en 1939, comité qui ne comptait que soixante et onze membres. Depuis le dernier congrès, Abakoumov ne figure plus ni parmi les 125 membres, ni parmi les 111 suppléants du comité central. Ajoutons que parmi ces 111 suppléants figurent encore 4 fonctionnaires de la police, dont 2 ministres adjoints d'Abakoumov.

Certes, le comité central ne joue plus aujourd'hui le même rôle qu'il y a trente ans, mais on ne peut toutefois considérer comme négligeable le fait d'y être nommé ou d'en être écarté. Dans le nouveau Praesidium composé de 25 membres, cette même répartition, défavorable à la police, s'est maintenue dans la même proportion. Il y a parmi eux des bureaucrates du parti, des techniciens, deux maréchaux même, mais aucun policier à part Béria qui, lui, appartenait déjà au Politbureau.

Cette répartition des sièges à la direction du Parti n'est certainement pas l'effet d'un hasard et elle constitue sans doute un symptôme défavorable pour les dirigeants actuels de la police. Mais rien n'indique encore que cette opération soit une manœuvre d'isolement de Béria lui-même, préluant à sa prochaine liquidation.

Le rôle de Jdanov

La nouvelle version de la mort de Jdanov a provoqué une recrudescence des articles affirmant qu'il y avait une « *politique de Jdanov* », une « *collusion Jdanov-Tito* », etc. Cette « théorie » traîne partout depuis longtemps, dans les milieux où l'on veut se donner l'air d'être des connaisseurs. C'est ainsi que M. Claude Bourdet en avait parlé dans « *Le schisme yougoslave* ». Seulement, il avait placé Jdanov parmi les « modérés » au Politbureau moscovite. On le range aujourd'hui parmi les « durs » sans plus de preuves d'ailleurs, car la masse des articles qui vont se répétant l'un l'autre à travers la presse internationale ne constitue en rien une preuve. Que sait-on de cette politique que Jdanov aurait menée ou conçue sur le plan soviétique et sur le plan international ?

C'est lui qui fut chargé d'inaugurer la lutte contre le cosmopolitisme en l'orientant spécialement contre les Juifs. Où voit-on que sa mort ait amené des changements sur ce point ? C'est lui qui fut chargé d'éliminer les Juifs de l'appareil du comité central du parti bolchévique et limogea le chef-adjoint de l'état-major soviétique Antonov

parce qu'il avait subitement découvert son origine juive. C'est Jdanov qui fut chargé de mener l'attaque « littéraire » contre les revues *Zvezda* et *Leningrad* et notamment contre l'écrivain Zochtchenko, dont on n'a pas revu le nom dans les publications soviétiques même après la mort de Jdanov.

C'est Jdanov encore qui fut chargé de reprocher « son manque de vigilance » à Kapoustine, secrétaire du Parti à Leningrad, dont le nom ne figure plus actuellement parmi les dirigeants du parti bolchévique. C'est Jdanov également qui se livra à la « critique philosophique » du livre de G. F. Alexandrov « *Histoire de la philosophie occidentale* » ; Alexandrov qui était membre du comité central, chef de l'Agit-Prop et membre de l'Orgbureau n'est plus maintenant que membre-suppléant du comité central.

Il est possible que certains protégés de Jdanov aient perdu la place qu'ils avaient obtenue grâce à lui. Mais ni cette nomination ni cette élimination ne doivent étonner personne : le népotisme règne en maître dans l'appareil soviétique, et il est normal que ceux qui n'existent que grâce à un protecteur retombent au néant quand le protecteur disparaît... Tel est le cas de M.J. Rodionov, membre coopté du comité central après 1939, membre de l'Orgbureau en 1946, ancien président du gouvernement fédéral russe, qui ne figure plus dans la liste des dirigeants du parti désignés au dernier congrès. On le retrouve chef du département de la propagande et de l'agitation du comité du parti à Moscou. Mais qui permet de conclure de cette rétrogradation à une épuration ?

Les partisans de la « thèse jdanoviste » avaient usé d'un argument massue : « le propre fils du défunt, Youri Jdanov » aurait été, lui aussi, frappé par l'épuration. M. André Pierre qui passe, on ne sait pourquoi, pour un spécialiste, avait même assuré que la chose avait pu être « facilement vérifiée »... (A. Pierre : *Qui succédera à Staline ?*, p. 36). Or, Youri Alexandrovitch Jdanov, qui n'était pas membre du comité central avant le congrès vient d'entrer au comité central auprès duquel il est chef de la section scientifique et de l'enseignement universitaire ! L'hérétique supposé n'a donc pas plus été poursuivi dans sa descendance que dans ses amitiés. Or, c'est à partir de ces poursuites non vérifiées qu'avait été supposée son hérésie.

La prétendue « politique extérieure de Jdanov » ne nous est connue que par son rapport lors de la fondation du Kominform en 1947. Conçu à l'époque du durcissement de la politique soviétique, et de la première prise de conscience de l'Occident sur le danger stalinien (plan Marshall, doctrine Truman, expulsion des communistes des gouvernements italien et français), ce texte mettait à la base de toute la politique communiste l'idée de la division définitive entre le monde soviétique et le monde « capitaliste ». Même si cette thèse avait été abandonnée par Moscou après la mort de Jdanov — ce qui n'est pas — rien n'autorisait à en attribuer la paternité à Jdanov.

D'abord parce que Staline ne permet jamais que des thèses qui engagent toute la politique extérieure de l'U.R.S.S. soient publiées avant d'avoir reçu son approbation. Rien d'essentiel n'est possible sans son ordre formel.

Au surplus, la scission de Tito nous a permis de connaître certains détails sur les débuts du Kominform. On sait ainsi quelle part Staline a prise dans sa fondation et son organisation. On peut être assuré que le rapport de Jdanov fut rédigé sous l'œil de Staline qui, d'après Tito, a lu les premiers numéros tout entiers de l'organe du Kominform et interdit la publication de certains articles.

(3) Grade équivalent à celui de général de corps d'armée.

Jdanov et Tito

Reste le rapprochement entre l'affaire Jdanov et l'affaire Tito. Comme on n'a pas perdu l'habitude des analogies faciles (genre classique : Staline = Pierre le Grand), on a eu vite fait de rapprocher le sort de Jdanov de celui de Tito : en 1947, Jdanov préside à la fondation du Kominform et le siège du nouvel organisme est fixé chez Tito à Belgrade, donc Jdanov et Tito s'entendent ; en 1948, Tito est exclu et Jdanov meurt deux mois après, donc le groupe Jdanov-Tito est liquidé.

Si Jdanov mort ne peut démentir cette construction, Tito vit toujours et l'on n'a aucune raison de ne pas le croire lorsqu'il parle de ces choses. Tito et ses lieutenants ont exprimé à maintes reprises leur opinion au sujet des chefs communistes liquidés depuis 1948 par Staline. Ainsi, ils n'ont pas caché que Kotsi Dzodzé, en Albanie, était d'accord avec eux ; ils ont affirmé que Dimitrov avait montré de la compréhension pour la politique de Tito avant la rupture et ils parlent de lui avec beaucoup de sympathie. Ils n'ont pas dissimulé non plus qu'ils préféreraient Markos à Zachariades. Ils n'avaient au contraire aucune sympathie pour Slansky et ils n'ont pas hésité à parler de leur hostilité pour Kostov au moment où celui-ci se balançait à la potence. Pourquoi ne s'exprimeraient-ils pas avec la même franchise sur le compte de Jdanov ?

Le plus important souvenir qu'ils attachent à Jdanov est son comportement lors de la fondation du Kominform. Ce n'est d'ailleurs qu'après la rupture qu'ils ont compris que Jdanov leur avait joué un mauvais tour sur l'ordre de Staline, mais sans qu'on puisse penser que Jdanov ait été dupe lui-même.

Dès la fondation du Kominform, Staline songeait à régler, d'une façon ou de l'autre, le cas Tito, quand celui-ci ne s'en doutait pas encore le moins du monde. C'est pourquoi Staline fit installer le siège du Kominform à Belgrade, car c'est lui qui — au témoignage de Tito — désigna le lieu, témoignage qui infirme la thèse selon laquelle Jdanov aurait installé le Kominform chez son « favori ». D'autre part, Jdanov encouragea les délégués yougoslaves Djilas et Kardelj à attaquer la politique opportuniste des chefs communistes français et italiens. Ce n'est qu'après la rupture que les Yougoslaves comprirent qu'ils avaient été les jouets d'une manœuvre typiquement stalinienne visant à isoler le P.C. yougoslave des deux grands partis occidentaux. La manœuvre, d'ailleurs, réussit assez bien, le parti français et le parti italien étant ainsi tout préparés à dénoncer quelques mois plus tard la « trahison » de ceux qui les critiquaient.

Aucune solidarité ne s'est manifestée non plus entre Jdanov et Tito lors de la correspondance échangée de mars à juin 1948. Jdanov transmitt les lettres de Rakosi et autres marionnettes du Kominform condamnant Tito, de même que ce fut lui qui prépara et dirigea la deuxième réunion du Kominform, au cours de laquelle Tito fut exclu.

Les épurations se poursuivront

L'ensemble de ces faits et la nature générale du stalinisme permettent de faire quelques suppositions qui peuvent être avancées sans trop craindre le démenti des événements.

Les liquidations font partie intégrante du stalinisme ; il n'y a donc aucune raison de ne pas supposer qu'elles se poursuivront et qu'elles toucheront de temps en temps les plus hauts dignitaires du parti. Il est devenu courant de considé-

rer que Staline a liquidé la vieille garde bolchévique ; mais il n'a pas ménagé davantage la nouvelle « élite » stalinienne. Un simple coup d'œil sur la composition des comités centraux du parti bolchévique depuis l'instauration définitive de la dictature de Staline en fournit la preuve, car sur les 71 membres titulaires et 67 membres suppléants du comité central élu au 16^e congrès en 1930, 47 avaient disparu en 1934 lors du congrès suivant et 121 (88 %) lors du 18^e congrès en 1939. Des 71 membres titulaires du C.C. élus au 18^e congrès, 34 sont demeurés en place après le 19^e congrès et sur les 69 membres suppléants de 1939, 50 ont disparu sur la liste établie en 1952. Tout porte à croire que cette régularité sera maintenue dans l'avenir.

Deux indications de date récente viennent justifier cette thèse. La première, c'est l'article même de la *Pravda* qui dit « *Ces ennemis déguisés, aidés par le monde impérialiste, continueront aussi dans l'avenir leur travail nuisible* ». Traduit en langage clair cela signifie qu'il y aura de nouvelles arrestations de « terroristes ».

D'autre part, vingt jours avant le communiqué de *Tass* paru le même jour que l'article précité, Souslov écrivait dans la *Pravda* un article contre Fedoseyev, ancien rédacteur en chef de la revue du comité central *Bolchevik*. Il lui reprochait de ne pas avoir fait son autocritique à propos de ses anciens éloges du livre de Vosnessenski « *L'économie soviétique durant la guerre* », livre qui avait valu à son auteur le prix Staline... Ces deux noms méritent d'être retenus si l'on veut prévoir ce que sera la prochaine « trahison » : un ancien membre du Politbureau et un ancien rédacteur en chef de l'organe du comité central, tous deux à leur poste jusqu'en 1949. C'est une assez belle charrette (4).

On a dit à l'envi, mais sans rien savoir, que ces épurations étaient le résultat de la lutte déjà engagée pour la succession de Staline. Ainsi se battait-on déjà, à la tête du parti, quand Lénine agonisait. Mais la comparaison entre la succession de Lénine dans les années 1922-24 et celle de Staline aujourd'hui est sans base réelle ; ni la situation dans le Parti, ni les personnages qui entourent le dictateur, ni les dictateurs eux-mêmes ne sont comparables.

En particulier, Lénine était écarté par la maladie de la direction du Parti et de l'Etat, ce qui n'est pas le cas pour Staline.

Il est même difficile de parler de l'existence de conceptions opposées au sein du Politbureau soviétique. Un exemple suffira pour montrer où mène cette façon de prendre les choses... A la veille du congrès d'octobre à Moscou, David Dalin, écrivait dans *New Leader* que Krouchtchev était membre de la fraction de Malenkov. Or, selon Franz Borkenau, Krouchtchev serait, dans la phase actuelle, l'adversaire le plus important de Malenkov, parce qu'il fait partie du nouveau secrétariat (ce qui n'est pas le cas de Molotov, de Béria, de Kaganovitch, de Vorochilov etc.).

Un seul fait est sûr : Malenkov est au Secrétariat du Parti, et il y vient tout de suite après Staline. Mais de là à conclure que Malenkov est tout puissant, et qu'il y a une politique Malenkov, Molotov, Krouchtchev etc., il y a loin. Staline est toujours vivant. Rien ne permet de dire que son autorité se soit relâchée en quoi que ce soit. Cette seule constatation ne suffit-elle pas à réduire en poudre tant d'hypothèses qui peuvent paraître brillantes, mais qui sont gratuites, donc dangereuses ?

(4) Notons que la *Pravda* du 2 janvier 1953 a publié une lettre authentique de Fedoseyev, qui y qualifiait Vosnessensky d'antimarxiste. Le même journal a publié le 12 janvier, à la veille de la découverte du « complot » une autre attaque contre Vosnessensky.

La suppression de S. Ordjonikidzé et du professeur D. D. Pletnev

Au plus fort de la terreur exercée au nom de Staline par le sanglant Iejov mourut S. Ordjonikidzé, membre influent du Politbureau et haut dirigeant de l'industrie soviétique. Le bruit courait alors qu'il désapprouvait l'extermination générale des vieux membres du Parti qui gênaient Staline. On laissait prudemment entendre que sa mort était survenue dans des circonstances anormales et énigmatiques. Cependant personne n'apporta de lumière sur ce sombre épisode.

Aujourd'hui pour la première fois est révélé le secret de la mort d'Ordjonikidzé, grâce à Mme N. Magus dont nous publions le terrible récit extrait de ses mémoires. Mme Magus était assistante du professeur D.D. Pletnev, médecin des dignitaires du Kremlin. En mars 1938, en même temps que Rykov, Boukharine, Iagoda, Krestinski et seize autres personnages (dont les docteurs Lévine et Kazakov), Pletnev fut jugé dans l'affaire dite du « bloc antisoviétique droitier-trotskiste ». Il était accusé d'avoir pris part, sur l'ordre de l'ancien chef du N.K. V.D., Iagoda, à l'assassinat de M. Gorki et de V. Kouïbychev. L'infortuné Pletnev, n'aspirant qu'à hâter la fin de ses tourments, « avoua » bien entendu tous les crimes qu'il n'avait pas commis. Et quoique le tribunal eût admis que Pletnev n'avait pas pris de « part directe » aux assassinats, il ne l'en condamna pas moins à vingt-cinq ans de prison, ce qui, à l'âge de Pletnev (66 ans), équivalait bien entendu à la détention perpétuelle.

En lisant le récit de Mme N. Magus on comprend pourquoi Staline avait besoin de fermer à jamais la bouche du professeur Pletnev et pourquoi Mme Magus fut impliquée dans l'affaire. La scène d'interrogatoire qu'elle décrit ainsi que les interrogatoires de quelques autres inculpés et témoins eurent lieu à huis-clos et ne figurèrent pas dans les comptes rendus des journaux soviétiques, publiés ultérieurement en volume par le commissariat de la « Justice ».

L'acte de décès d'Ordjonikidzé, attribuant à une « paralysie du cœur » la mort du vieux bolchevik, fut signé, outre par

le professeur Pletnev, par les docteurs Lévine et Kazakov, eux aussi médecins des hauts dignitaires du Kremlin. Tous deux furent condamnés à la peine de mort. Ainsi les trois praticiens qui avaient vu l'état et la position étranges du corps d'Ordjonikidzé furent rayés du nombre des vivants.

Le témoignage de Mme N. Magus est singulièrement actuel alors qu'à Moscou un nouveau « procès en sorcellerie » se prépare où neuf médecins sont d'ores et déjà voués à avouer des monstruosité imaginaires. Et alors que le *Monde* du 18 janvier a osé faire état des « aveux » de 1938 pour ne pas « écarter a priori l'hypothèse que lesdits médecins auraient été amenés, à la suite de certaines circonstances, à se renier eux-mêmes et à devenir des « assassins », M. André Pierre, apologiste de Staline, n'a pas rougi d'écrire : « Ce qui pourrait incliner à l'admettre, c'est précisément le précédent du procès de 1938 ». Or précisément ce précédent *interdit* d'incliner à l'admettre, car il n'y avait *évidemment* pas un mot de vrai dans les aveux des accusés-robots du procès antérieur. Il faut prendre bonne note du concours apporté, une fois de plus, par le *Monde* aux perfides machinations staliniennes.

Nous remercions la revue russe *A la Frontière* qui nous autorise à traduire et reproduire ce fragment des mémoires de Mme N. Magus publié dans son numéro 4. Il est à souhaiter que ces mémoires paraissent en entier sans retard.

Le *Figaro Littéraire* a devancé notre publication en donnant le 31 janvier la plus grande partie de ce texte. Néanmoins il nous semble nécessaire de ne pas renoncer à notre intention d'insérer ce témoignage dans notre Bulletin, pour plusieurs raisons : 1° pour le donner en totalité ; 2° pour les membres de notre Association qui ne lisent pas le *Figaro Littéraire* ; 3° pour accroître la documentation du B.E.I.P.I. sur ces matières ; 4° pour faciliter la conservation et la consultation de ce document humain en lui faisant place dans un Bulletin que l'on collectionne et qui est muni chaque année d'une Table des Matières et d'un Index.

UN matin (je ne me souviens pas la date) on m'appela et l'on me dit de m'habiller (1). Eh bien, puisqu'il faut s'habiller, ce sera donc encore Lefortovo ou la Loubianka (2), me dis-je. De nouveau, trajet dans le *corbeau noir* (panier à salade) de nouveau, entrée directement de la voiture dans le bâtiment. Quelque lumière du jour filtre de quelque part. Nous suivons un couloir, descendons au sous-sol. Avant que j'aie eu

(1) La narratrice est en prison, à ce point de ses mémoires.

(2) Prisons de Moscou. La *Loubianka* est aussi le siège central de la police politique. — N.D.L.R.

le temps de jeter un coup d'œil autour de moi, on m'a poussée dans un *sobatchnik* (niche à chien). Je me heurtai des genoux contre le siège, me retournai et m'assis. Où suis-je ? D'ailleurs, à quoi bon penser ? Puisque « niche à chien » il y a, c'est toujours la prison. Qu'importe laquelle ?

Je restai dans la « niche à chien » plus ou moins tranquillement jusqu'au déjeuner. A midi je reçus un bol de soupe et un petit morceau de pain blanc. Quelques heures plus tard, pour dîner, on me donna du thé sucré avec du pain. L'impossibilité de me retourner et le manque d'air font croître d'heure en heure mon état de

tension, j'étouffe et me mets à frapper des deux poings contre la porte. Je crie au gardien de service qui a ouvert la porte :

— J'étouffe, vous voulez donc que je crève ici ?

— Ce n'est rien, vous ne crèverez pas ! lance le gardien, et la porte claque. Pourtant elle se rouvre bientôt.

Devant moi, un médecin. Je remarque dans ses mains un thermomètre, ce qui me surprend vivement. Je déclare encore une fois au médecin que je me sens mal. Au bout d'une heure environ, on me transfère dans une autre cellule. Ici, il fait humide, il n'y a pas de fenêtre, mais je suis contente, ne serait-ce que parce qu'il s'y trouve une couchette sur laquelle on peut s'étendre. Heureuse de changer de position, je m'y allonge.

Le troisième jour, à minuit, la gardienne de service entre dans la cellule. Elle m'ordonne de me coiffer et de mettre de l'ordre dans mes vêtements. Quelques instants plus tard surviennent trois hommes en uniforme tout neuf. L'un d'eux a un pistolet à la main, les deux autres des sabres au clair.

— Détendue ! Vous allez comparaître devant la Cour suprême. Souvenez-vous : ne répondez qu'aux questions posées, et de votre place. Vous n'avez pas le droit d'en bouger. Pour toute infraction — voilà ! et celui qui parlait porte le canon de son pistolet à ma tempe.

Une supposition me traverse l'esprit : « Ah, voilà donc pourquoi on m'a frisé les cheveux. Tout est prévu ». Depuis le dernier passage à tabac, la tuméfaction de mon visage et les ecchymoses ont complètement disparu. Pourtant une supposition est une supposition mais je n'en suis pas moins curieuse :

— Dites, s'il vous plaît, on va me juger ?

— Silence, pas de conversations ! En avant marche !

On me fait suivre un couloir, puis nous montons au second étage, et là nouvelle « niche à chien ». Les pensées tourbillonnent dans ma tête. Je suis fortement surexcitée et c'est sans doute pourquoi je ne sens aucune douleur dans mon corps bien qu'il y ait de quoi avoir mal. Mon visage s'est cicatrisé, on a dû en prendre spécialement soin, mais les plaies aux jambes se font toujours sentir et mes côtes n'ont pas eu non plus le temps de se remettre des derniers coups reçus.

Bientôt la niche s'ouvrit et les gardes me remirent au commandant du tribunal qui ordonna brièvement :

— Mains au dos ! Baissez la tête ! Allez !

L'immense salle d'audience est vide, il n'y a du monde qu'aux deux premiers rangs. La lumière crue des projecteurs que je reçois en plein dans les yeux m'aveugle. De la main je me couvre les yeux. Le commandant m'ordonne à voix basse :

— Avancez !

Je gagnai la place indiquée. Devant moi, à quatre ou cinq mètres, une table, à la table deux greffiers et les juges. A gauche, le siège du procureur qu'occupe Vychinski, et à côté de lui un inconnu. A droite, sous la lumière crue des projecteurs, sont assis au banc des accusés Iagoda, flanqué à droite et à gauche de Boukharine et de Pletnev. Au second rang des accusés, quelques hommes encore : parmi eux je ne reconnais que Lévine (médecin de la polyclinique du Kremlin). Ulrich préside. Lorsque je m'arrêtai à ma place, Ulrich jeta un regard à Vychinski. Vychinski, se levant, lui passa des papiers. Après quoi Ulrich me posa les questions habituelles : nom, prénom, patronyme, date de naissance, lieu de travail, appartenance au Parti, profession, etc. Puis commencèrent des questions touchant de plus près à l'affaire :

— Dites, vous êtes en état d'arrestation ?

— Pour quel délit, en vertu de quel article ?

— Pour contre-révolution, article 58.

— Quels paragraphes de l'article 58 ?

— Tous les paragraphes de l'article 58.

Ulrich a jeté un regard à Vychinski et poursuit l'interrogatoire :

— Savez-vous pourquoi on vous a amenée ici ?

— Non, je l'ignore.

Nouveau regard rapide à Vychinski.

— Témoin ! Regardez à votre droite, tous les accusés. Dites lesquels d'entre eux vous connaissez ? Je vous avertis que vous ne devez dire au tribunal que la vérité. Vous auriez à répondre d'une fausse déposition.

Pendant un certain temps j'examinai en silence tous ceux qui occupaient le banc des accusés. Le visage de Boukharine exprimait clairement la lassitude et un profond dégoût. Les coins de sa bouche étaient nettement abaissés. Pletnev cherchait à échapper à la lumière brutale des projecteurs. Il ne cessait de porter la main à ses yeux mais la retirait aussitôt. A lui aussi sans doute on avait interdit comme à moi de se cacher les yeux de la lumière aveuglante. Sur son visage, outre l'indifférence, il me sembla lire cette pensée : « Ah, faites ce que voudrez, pourvu qu'on en finisse au plus vite avec cette comédie ». Boukharine et Pletnev, je ne regardais qu'eux. Les autres ne m'intéressaient pas. De l'avis d'Ulrich, j'avais eu assez de temps pour les examiner tous et il m'adressa de nouveau la question :

— Nommez ceux que vous connaissez.

— Je connais le professeur Pletnev.

— Dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de Pletnev et quand ?

— J'ai connu pour la première fois Pletnev en 1927 à la première maison des Soviétiques. J'ai eu l'occasion de le rencontrer chez Belov. Ensuite j'ai connu le professeur par l'université et pour avoir travaillé avec lui à la polyclinique Pletnev.

— De quoi Pletnev s'occupait-il à la polyclinique Pletnev ?

— Il y travaillait en qualité de directeur et de professeur.

— Savez-vous que le professeur Pletnev n'était pas bactériologiste ?

— Oui je le savais.

— Pourquoi le professeur Pletnev s'intéressait-il à la bactériologie ?

— Je ne sais pas, peut-être s'y intéressait-il comme savant en général.

— Savez-vous que Pletnev travaillait à la polyclinique intérieure du Kremlin ?

— Oui.

— Alliez-vous au domicile du professeur Pletnev ?

— Oui, je suis passée deux fois chez lui pour affaire.

— Etes-vous au courant des sentiments antisoviétiques du professeur Pletnev ?

— Je connais son attitude honnête et hautement correcte à l'égard des autorités soviétiques, le profond respect et l'attachement qu'il porte à J.V. Staline.

— Dans quelle mesure aviez-vous la confiance du professeur Pletnev ?

— De directeur à subordonnée.

— Quels étaient les rapports entre vous et le professeur Pletnev ?

— Tels qu'ils doivent être entre directeur et subordonnée ou collaboratrice plus jeune, et inversement.

— Etes-vous allée au Kremlin ?

— Oui, une fois.

— Pour quelle raison et dans quelles circonstances ?

— Le professeur Pletnev avait été mandé par téléphone auprès du camarade Ordjonikidzé, malade.

— Détendue, savez-vous qu'il vous est interdit d'appeler les citoyens soviétiques camarades ?

— Oui, je le sais.

— Donc, le professeur Pletnev avait été appelé auprès du camarade Ordjonikidzé qui était malade. Que s'est-il passé ensuite ?

— Le professeur était souffrant, il m'a demandé de l'accompagner pour donner des soins au malade.

— Vous avez accepté ?

— Oui.

— Racontez ce qui s'est passé ensuite.

— Nous sommes arrivés dans la voiture du professeur Pletnev à la porte Spaski. On a laissé entrer la voiture dans la cour. Mais lorsqu'on s'aperçut qu'outre Pletnev et le chauffeur je m'y trouvais aussi, l'officier de service nous a arrêtés. Il demanda au professeur qui j'étais. Le professeur répondit : « Elle m'accompagne ». On m'invita à remettre mon passeport. Ce que je fis. Puis nous entrâmes dans une des maisons situées à l'intérieur du Kremlin, montâmes l'escalier et nous trouvâmes dans l'appartement d'Ordjonikidzé. Nous fûmes accueillis par la femme du malade. Elle pleurait et nous pria de porter secours à son mari. Nous entrâmes dans le cabinet de travail d'Ordjonikidzé. Le malade était étendu par terre, sa tunique et sa chemise en lambeaux. Il allait effectivement très mal. Nous le relevâmes et le couchâmes sur le divan...

— Vous avez vu Ordjonikidzé malade, étendu par terre ?

— Oui, il était couché par terre et respirait très péniblement.

— Continuez.

— Quand nous eûmes couché le malade sur le divan, le professeur se mit à l'examiner. A ce moment un homme entra dans le cabinet. Il serra la main de la femme d'Ordjonikidzé et du professeur Pletnev et nous pria de sortir tous du cabinet et de le laisser seul avec le malade. Nous obéîmes. Au bout de vingt ou vingt-cinq minutes, l'homme qui était resté en tête à tête avec Ordjonikidzé entra dans la pièce où nous attendions tous les trois. Il dit cette fois au professeur : « Sergo va mieux. Il s'est assoupi. Vous pouvez disposer, professeur ». Puis il se tourna vers la femme d'Ordjonikidzé et lui parla de quelque chose. Le professeur Pletnev et moi nous nous retirâmes. Nous montâmes en voiture et quittâmes le Kremlin. Le commandant de garde en me rendant mon passeport me dit : « Cela va, citoyenne. Au revoir ». Puis, regardant le professeur : « Professeur, on m'a téléphoné de vous dire de vous présenter chez... » Je n'ai pas entendu le nom qu'a dit le commandant. Après cela je suis descendue de voiture et le chauffeur est resté au Kremlin. Je suis rentrée à mon travail en tramway.

Mon récit embarrassa visiblement Ulrich ; il jetait des regards étonnés et inquiets à Vychinski. Après avoir parlé à voix basse aux membres du tribunal, Ulrich me posa une nouvelle question :

— Avez-vous revu le camarade Ordjonikidzé par la suite ?

— Non, je ne l'ai pas revu.

Ulrich, d'un geste de la main, donna la parole à Vychinski qui se mit aussitôt à me poser des questions :

— Dites, je vous prie, témoin, vous êtes certaine que c'était bien Ordjonikidzé et non quelqu'un d'autre qui était couché par terre ?

— Oui. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Il était impossible de se tromper. En outre la femme d'Ordjonikidzé elle-même peut confirmer tous mes dires. Elle est restée tout le temps avec nous.

— Quel est le médicament que le professeur Pletnev a donné à Ordjonikidzé ?

— Le professeur Pletnev n'a donné aucun médicament au malade. Il n'a pas eu le temps de le faire car il n'avait pas fini de l'examiner

quand est entré l'homme qui nous a priés tous de nous retirer.

— Comment le malade se conduisait-il ?

— Il respirait péniblement mais était conscient.

— Ordjonikidzé a-t-il reconnu le professeur Pletnev ?

— Je pense que oui. Ordjonikidzé a serré la main au professeur Pletnev.

— Ordjonikidzé a-t-il dit quelque chose pendant que vous vous trouviez dans son cabinet ?

— Non, Ordjonikidzé n'a rien dit.

— Aviez-vous le droit d'entrer au Kremlin ?

— Je ne sais pas. Le professeur Pletnev m'avait proposé de l'accompagner chez un malade. Je n'avais moralement pas le droit de refuser. De plus je fus admise à l'intérieur du Kremlin par la *commandatoura*, si bien qu'apparemment j'avais le droit d'entrer au Kremlin.

— Vous êtes accusée d'avoir fait partie d'une organisation terroriste.

— Je suis sous le coup de tous les paragraphes de l'article 58. Mais je n'ai commis aucun crime.

— Pourquoi avez-vous aux pieds des chaussures pareilles ?

— J'ai acheté ces *lapti* (3) à la boutique de la prison. Je ne peux pas mettre d'autres chaussures à mes pieds malades.

— Dites, s'il vous plaît, pouvez-vous affirmer que le camarade Ordjonikidzé avait une crise cardiaque ?

— C'est ce qu'a constaté le professeur Pletnev en sortant du cabinet.

— En sortant du cabinet vous avez vu que le malade était vivant ?

— Oui.

— Dites, le professeur Pletnev est-il retourné dans le cabinet ?

— Non, il n'y est pas retourné. L'homme qui était resté dans le cabinet d'Ordjonikidzé en est sorti au bout de vingt ou vingt-cinq minutes et a dit que le malade s'était assoupi et que le professeur Pletnev pouvait disposer.

— Donc Pletnev n'a pas donné de soins au malade ?

— Non. Pletnev n'a pas donné de soins au Commissaire. On l'avait prié de quitter le cabinet alors qu'il se préparait à le faire, cela en premier lieu. Et en second lieu on avait dit à Pletnev : « Vous pouvez disposer ».

Vychinski s'inclina devant le tribunal et se rassit. Après lui ce fut le tour d'un des membres du tribunal de m'interroger :

— Qui était l'homme qui a rendu visite au Commissaire Ordjonikidzé alors qu'il était malade ?

— Je ne le connais pas et ne l'avais jamais vu auparavant.

— Selon vous, la femme d'Ordjonikidzé connaissait-elle cet homme ?

— Oui. Elle lui a serré la main. Et ensuite, quand Pletnev et moi quittâmes l'appartement, cet homme est resté.

— Que vous en semble, le professeur Pletnev connaissait-il cet homme ?

— Oui, il le connaissait.

Ulrich me posa encore quelques questions :

— Lorsque vous avez quitté avec le professeur Pletnev le domicile du Commissaire, Pletnev vous a-t-il dit le nom de cet homme ?

— Non. Nous n'avons pas eu le temps de causer.

— Le professeur n'a pas donné de soins au malade ?

— Il n'a pu lui donner de soins. On l'avait éloigné du cabinet.

(3) Grossières chaussures de tulle.

Quelques questions me furent également posées par le deuxième membre du tribunal :

— Combien vous payait-on pour votre travail à la polyclinique Pletnev ?

— Je touchais cinq cent quarante roubles par mois.

— N'aviez-vous pas de rapports intimes avec le professeur Pletnev ?

— Je suis une femme mariée, j'aime mes enfants et mon mari. Le professeur Pletnev est marié. Il est beaucoup plus âgé que moi et je le tiens pour un homme de haute moralité.

Ulrich demanda aux autres membres du tribunal et à Vychinski s'ils avaient d'autres questions à me poser et, sur leur réponse négative, dit :

— Vous êtes libre, vous pouvez vous retirer.

On me conduisit à la niche qui se trouvait près de l'escalier et l'on m'y poussa. J'eus le temps de remarquer que près de la mienne il y avait sept ou huit autres de ces niches. Elles se trouvaient à deux ou trois mètres l'une de l'autre. Je me laissai tomber sur le siège. Les gardes qui m'avaient conduite à la salle du tribunal se tenaient derrière ma porte et parlaient entre eux. En tendant l'ouïe on pouvait distinguer le contenu de la conversation. Il était question de l'ordre de convocation des témoins. Des noms furent même cités : Iakovlev, Firine, Mironov, Ovtchinikov. Un commandement retentit : « Mains au dos, tête baissée ! » D'après tout ce que je venais d'entendre de derrière la porte il n'était pas difficile de deviner que les personnes dont j'avais entendu les noms étaient mes voisins de niches.

Après mon interrogatoire dans la salle du tribunal, ce qui me tourmenta le plus furent des doutes : avais-je aidé le professeur Pletnev par ma déposition ou serait-elle une nouvelle « preuve » de sa « culpabilité » ? J'avais affirmé au tribunal que Pletnev n'avait introduit dans l'organisme du malade aucun médicament et que par conséquent il n'avait pu causer la mort d'Ordjonikidzé. Bien entendu, c'était la vérité, je le savais. De ce côté on aurait dit que tout allait bien. Mais d'autre part il était clair pour moi que le tribunal chercherait à interpréter cette vérité comme le refus de Pletnev de porter secours au malade.

Pendant mon séjour dans la niche, je repassai encore et encore dans ma mémoire tous les détails du jour funeste de la mort d'Ordjonikidzé. Voici ce que je me rappelle nettement.

La mort d'Ordjonikidzé

Ce jour-là j'étais passée voir le professeur pour affaire dans son cabinet. Il était assis à sa table et écrivait, et moi, debout près de la table, j'attendais qu'il fit attention à moi. Le téléphone sonna. Le professeur décrocha le récepteur. Puis, sans émettre un son, il fit un geste de la main, ouvrit la bouche et plissa les yeux. Un instant plus tard il me passa l'écouteur, s'éloigna d'un bond de la table en disant à voix basse (je lus les paroles sur ses lèvres plutôt que je ne les compris) : « Je ne suis pas là ».

J'entendis dans l'écouteur une voix de femme. Dans cette voix il y avait de la supplication et de l'angoisse. Je regardai le professeur ; il hocha encore une fois la tête et sur ses lèvres il y eut de nouveau ces paroles muettes : « Je ne suis pas là ».

La femme à l'appareil me demande de trouver d'urgence le professeur et de lui dire que Sergo va mal.

— Dites-lui de venir tout de suite. Lui seul

peut lui porter secours, entendis-je en conclusion.

Le professeur arpentait le cabinet à grands pas. Il se frottait nerveusement le front de la main. On voyait qu'il ne parvenait pas à prendre une décision. Je ne l'avais jamais encore vu aussi désespéré, si peu sûr de lui, si troublé. Puis il commanda la voiture et me dit :

— Tout est sens dessus dessous au Kremlin. En soi ce n'est encore rien. Mais surtout, je vois le commencement de ma fin. Venez avec moi.

Sur ces mots il sortit. Sans doute l'état d'esprit du professeur s'était-il communiqué à moi. En route pour le Kremlin nous gardâmes le silence. Lorsque nous nous arrêtâmes, le professeur tressaillit. Le commandant du Kremlin lui posa une question à mon sujet. « Elle m'accompagne », répondit distinctement le professeur. On voyait que tout le monde au Kremlin le connaissait et le respectait. En entrant dans l'appartement d'Ordjonikidzé nous fûmes accueillis par sa femme. Baissant la voix, elle dit rapidement :

— Professeur ! Un grand malheur est arrivé. Il y a un instant, Sergo parlait au téléphone à Joseph Vissarionovitch (4). Tout à coup il s'est mis à hurler. Je suis accourue dans son cabinet et j'ai vu Sergo, saisissant sur la table l'appareil téléphonique, le jeter avec force par terre. Il a cassé plusieurs objets qui se trouvaient sur sa table de travail. Il a déchiré sa tunique, sa chemise. Il démolissait tout ce qui lui tombait sous la main. Je vous ai téléphoné aussitôt. Allez vite, aidez-le.

Lorsque nous entrâmes dans le cabinet de travail magnifiquement meublé du Commissaire, Ordjonikidzé était étendu par terre. A la vue de Pletnev, il sourit timidement et, prenant appui sur ses coudes, essaya de se lever. Mais il n'y parvint pas. Visiblement ses forces l'avaient complètement abandonné. Pletnev s'assit à côté du malade sur le bord du divan. Le Commissaire posa sa main sur celle du professeur et la serra faiblement. Des larmes brillaient dans ses yeux. Il respirait péniblement, la bouche ouverte. Après avoir pris son pouls le professeur dit :

— Je ne comprends pas ce qui vous est arrivé. Je vous avais pourtant dit d'être plus calme. Un cœur malade ne peut résister à votre tempérament.

Le professeur n'avait pas eu le temps d'achever que le Commissaire, se soulevant du divan d'un mouvement brusque, brandissant le poing et respirant avec peine, se mit à jeter l'une après l'autre, d'une voix qui montait jusqu'au cri, des phrases assez décousues :

— Vous en parlez à votre aise ! Mais moi... Tout se passe sous mes yeux. Il a écarté Enoukidzé... Il a écarté tout le monde, tout le monde. Maintenant il s'en prend à moi. Mais comment ose-t-il se lever contre un tel colosse ?... Et il vient de me dire par téléphone : « Mon vieux, tu sais, il le faut. Nicolas Ivanovitch (Iejov) va venir te trouver, laisse-le, mon vieux, perquisitionne chez toi. J'ai signé l'ordre. Il le faut, vieux. » — Le Commissaire posa de nouveau la tête sur le coussin et poursuivit cette fois d'une voix faible : « Il le faut ! Non ! Ça ne sera pas ! Je lui ai dit que je ferai usage de mes armes. Je les abattrais tous comme des chiens enragés. J'ai dit que c'est lui, le fou, que je tuerais le premier ». — Avec un nouvel afflux de forces et de nouveaux cris, Ordjonikidzé poursuivit : « Professeur, aide-moi. Il faut que tu me remettes sur pieds, tout de suite, à l'instant même. Autrement ils m'étrangleront comme ils ont étranglé Gorki. Cette fois-là je m'en étais lavé les mains. Mais je suis propre. J'ai protesté ».

(4) Staline.

A ce moment un homme entra dans le cabinet. Je fus frappé de la détermination et de la morosité de son visage, et je pensai à part moi : « Il a dû tout entendre. Comment se fait-il que tout soit possible ici ? Sans frapper... Personne ne lui a ouvert la porte ?... » Pletnev se leva et tendit la main à l'inconnu. Le nouveau venu sourit avec désinvolture, salua la femme du Commissaire et s'assit sur le divan près du malade. Sergo avait pâli encore davantage (me semblait-il) et était visiblement fort troublé. Je me tenais derrière un fauteuil. J'aurais voulu à ce moment être à cent lieues. L'inconnu pria tout le monde de se retirer. Nous sortîmes. Je jetai un regard interrogateur au professeur qui, en réponse à ma question muette, ne fit qu'un geste désabusé de la main. Je compris qu'il ne fallait pas parler ici. Au bout d'un certain temps, l'inconnu vint nous rejoindre. Il dit :

— Professeur, Sergo s'est assoupi. Vous pouvez disposer.

Le professeur descendit l'escalier presque en courant. J'eus peine à le suivre. A la porte du Kremlin nous nous séparâmes. Je me mis à marcher rapidement, traversant droit devant moi la place Rouge. Aux carrefours je tâchais de traverser en courant la première, et j'avais sans cesse l'impression de ne pas avancer, de marcher très lentement. Pourtant un milicien que je trouvais sur mon chemin fut d'un autre avis. Pour infraction aux règlements sur la circulation, il m'infligea une amende de trois roubles. Je poursuivis mon chemin, mais ne pus rentrer chez moi. Je pris le tramway et me rendis à la polyclinique. Bientôt le professeur arriva. En me voyant il éclata de rire :

— Eh bien, vous avez vu ce qui se passe ? C'est du joli, hein ? Et pourquoi n'êtes-vous pas rentrée chez vous ? D'ailleurs moi non plus je ne vais pas rentrer aujourd'hui. Je ne peux pas.

— Dites, qui a téléphoné au commandant du Kremlin pour vous faire venir chez lui ?

— Qui pensez-vous que ce soit ? Qui a pu songer à moi à ce moment ? Bien sûr, « notre petit père ». Il tenait à jeter un coup d'œil sur moi, à me flairer. Il a voulu tout savoir. M'a reçu cordialement, avec bienveillance, et laissé aller. Seulement cette cordialité ne présage rien de bon. Si je pouvais filer à l'étranger... Mais il est trop tard. On ne va plus me lâcher d'une semelle. Ma foi, le diable les emporte, on ne meurt qu'une fois !

Le lendemain soir, on annonça la mort du Commissaire.

Pendant quelques jours je ne pus voir le professeur. Il était très occupé en relation avec la mort du Commissaire. L'acte de décès d'Ordjonikidzé fut signé par Pletnev, Kazakov et Lévine. D'après cet acte, la mort était due à la paralysie du cœur.

Lorsque je revis le professeur, la première question qui me vint à l'esprit fut :

— Dites-moi je vous prie, professeur, comment se fait-il que Sergo soit mort ? On nous avait pourtant dit que le malade s'était assoupi. Il allait apparemment mieux, donc il était hors de danger ?

Le professeur eut un sourire entendu et en guise de réponse me posa cette question :

— Vous savez qui était cet homme ?

— Non, je l'ignore.

— C'était le secrétaire particulier de Staline, Poskrebychev. C'est un type... Je ne sais pas lequel des deux dévorera l'autre. C'est sans doute Poskrebychev qui dévorera Staline. Après ma visite à Staline, je suis retourné à l'improviste chez Ordjonikidzé et, figurez-vous, je ne m'étais pas trompé. Quel remue-ménage ! A ce moment il avait déjà rendu l'âme, seulement je ne sais pas à qui, à Dieu ou au diable. Il est sans doute

mort pendant que Poskrebychev était encore dans son cabinet.

— Et quelle a été la cause réelle de sa mort ?

— Les causes, il y en a eu deux à la fois. Empoisonné et étranglé. Je devine bien entendu avec quoi et comment il a été empoisonné, cela se voyait au reflet nacré de ses ongles. Et quant à la strangulation, cela, c'était sûrement pour plus de certitude. D'ailleurs la femme du défunt semble avoir deviné qu'il a été étranglé, la position du corps était très caractéristique. Si on pouvait faire une autopsie, on trouverait d'autres preuves, mais qui donc le permettrait ?

— Mais comment peut-on empoisonner quelqu'un sans qu'il pipe mot ?

— Eh, ma chère, que savez-vous en général ? Une égratignure sans aucune importance faite avec une simple plume peut introduire une dose mortelle de poison à action rapide, et voilà l'affaire réglée. Seulement, ma chère, sur tout cela il faut nous taire. Nous ferions mieux d'attendre et de voir combien de gens on arrêtera « pour la mort de Sergo ».

J'attendis et ce ne fut pas en vain. Un beau matin on m'appelle au téléphone. Une de mes bonnes amies me demande :

— Vous avez lu les journaux aujourd'hui ?

— Non.

— Eh bien, lisez-les et hâtez-vous d'aller à la polyclinique.

Chemin faisant je lus le journal. L'article « Professeur sadique » fut pour moi comme un coup de massue. Dans cet article on parlait de Pletnev. Dans tous les détails on racontait que Pletnev aurait soi-disant mordu une malade à la poitrine (5). La chose se serait passée deux ans plus tôt. La malade n'était désignée que par l'initiale B. Très peu de temps après, le professeur fut chassé de partout, on lui retira sa clientèle et, quelques semaines plus tard, il fut arrêté.

La visite de lejov

Mes réflexions et mes souvenirs furent interrompus par le grincement de la serrure. Je me dis : encore un interrogatoire, de nouveau la salle d'audience. Mais non. On m'emmena à la cellule numéro 7.

Dans la cellule, les détenues me questionnèrent avec insistance sur ce qui s'était passé au tribunal. Je fus accablée de questions. Dieu merci, il se trouva une compagne de cellule plus sensée qui s'adressa à toutes :

— Camarades, laissez-la tranquille. Elle a besoin de se reposer, de manger et de dormir. Vous verrez, on ne tardera pas à la convoquer de nouveau.

Il en fut bien ainsi. A peine avais-je eu le temps de finir de manger qu'on me convoqua de nouveau et me dit de « m'habiller légèrement ».

Le juge d'instruction me fit mettre nez au mur — « pointes des pieds jointes, talons écartés » — et s'absorba dans l'examen de papiers.

Mais une demi-heure ne s'était pas écoulée que

(5) La presse soviétique de l'époque a, en effet, voulu justifier l'arrestation du professeur Pletnev en racontant qu'il avait sauvagement mordu les seins d'une de ses clientes, deux ans auparavant. M. André Pierre, dans le *Monde*, ne rougit pas de se référer à de telles inventions policières, aussi odieuses qu'abracadabrantes, pour laisser entendre que les médecins victimes de Staline, pourraient bien être coupables. Il se garde d'expliquer comment la sinistre histoire des seins mordus a surgi juste à point pour déshonorer Pletnev, et pourqu'il celui-ci a été malgré cela « honoré » de la confiance des maîtres du Kremlin. — N.D.L.R.

quelqu'un, passant la tête par la porte, lança à mi-voix :

— Inspection ! Le Commissaire lui-même.

Le juge d'instruction se mit à remuer à toute vitesse ses papiers. Soudain un *debout !* retentissant couvrit le bruissement des papiers. Je me retournai face au juge d'instruction et vit N. I. Iejov. Il était vêtu d'une capote grise entièrement boutonnée. Il tenait une main au dos, l'autre était passée sous le revers de sa capote. Sur sa tête une casquette à bord bleu et rouge. Visage tel que je l'avais vu mille fois sur les affiches collées partout. Iejov s'approcha de moi et, une jambe légèrement écartée, lança d'une voix pas très haute et d'un ton, dirais-je, assez encourageant :

— Allons, il faut désarmer, désarmer ! Tu n'as rien à attendre, démasque-toi !

Je ne sais pourquoi, un sourire inopportun s'esquissa sur mon visage. Cela mit le Commissaire dans une colère terrible. Et tapant du pied, il cria :

— Qu'est-ce qui te prend, salope, voilà que tu t'avisés de rire ? — Prenant son élan, il me frappa du poing sur l'oreille. Je vacillai. Mais la deuxième main du Commissaire rencontra mon autre oreille. Mes oreilles bourdonnaient.

— Qu'on la foute chez Maroussia !...

Le Commissaire cria encore quelque chose mais je ne pouvais plus entendre à cause du tintement qui s'intensifiait dans mes oreilles. Après le départ de Iejov, on me ramena aussitôt dans la cellule. Depuis lors j'entendis mal et j'en souffre aujourd'hui encore.

Chez Maroussia

Après la « caresse personnelle » de Iejov, je passai dans la cellule quatre jours, puis on m'emmena à un nouvel interrogatoire. Soit dit en passant, ce devait être le dernier. Lorsque j'entrai dans le cabinet, je me trouvais en présence du même juge d'instruction. Celui-ci ne dit rien. Il ne me remarqua même pas et boutonnant en silence sa capote de haut en bas et coiffant sa casquette, il enfila des gants de cuir et les boutonna. Ce n'est qu'alors qu'il dit :

— Venez avec moi.

Après avoir descendu l'escalier nous nous trouvâmes au sous-sol. Le long couloir étroit au plafond voûté sentait l'humidité et le moisi. A droite, un mur plein, à gauche des portes, identiques à celle de la cellule aux « toupies » (6). Le couloir était faiblement éclairé par de petites ampoules électriques. Au bout du couloir, le juge d'instruction ouvrit avec la clef qu'il avait sur lui une porte et me poussa à l'intérieur. La porte se referma et le juge d'instruction resta dans le couloir. La grande pièce carrée était brillamment éclairée. Au milieu, sur un plateau en bois, était assise une femme nue. Elle avait la tête penchée très bas et ses fortes mains musclées entouraient ses genoux. « Elle dort ? pensai-je en un éclair. Mais qui est-ce ? S'agirait-il de cette « Maroussia » dont on m'a menacée ? »

Soudain le judas dans la porte derrière moi s'ouvrit et une forte voix d'homme cria :

— Maroussia ! Tiens !

Quelque chose de petit et de foncé tomba près du plateau sur lequel était assise la femme. La femme revint à elle, saisit ce qu'on lui avait jeté et, se tortillant étrangement, se l'envoya dans la bouche. Après quoi elle reprit la même posi-

(6) Cette allusion à une certaine technique de tortures se retrouve dans plusieurs mémoires de prisonniers mais sans plus de précisions. — N.D.L.R.

tion et pendant quelques instants demeura immobile. Je me dis : « Dieu merci, elle s'est rendormie ». Mais tout à coup je remarquai que la femme tournait lentement la tête dans ma direction. Nos regards se rencontrèrent. La femme se leva vivement du plateau (7)... Elle s'approchait lentement, de biais, en souriant étrangement. La femme était grande, osseuse, ses muscles développés témoignaient d'une force extraordinaire.

S'étant approchée de moi, elle commença par m'examiner de la tête aux pieds. Puis d'un geste rapide elle saisit d'une main ma jambe droite au-dessus de la cheville et de l'autre s'appuya contre ma poitrine. Elle me souleva sans effort, me rejeta sans lâcher mon pied et se mit à tourner sauvagement. Je ne tardai pas à perdre connaissance. Puis la douleur me fit revenir à moi. Pour un instant je vis de grands yeux clairs dans lesquels brillait la flamme de la démence. La masse de boucles grises emmêlées sur la tête de la femme dansait de côté et d'autre. De nouveau je perdis bientôt connaissance et j'ignore ce qui m'arriva ensuite. Combien de temps dura mon séjour chez Maroussia la folle, je ne peux pas le dire non plus, même approximativement. Je ne revins à moi que couchée dans un lit à l'infirmerie de la prison. La première chose que je fis fut de me passer la main sur la tête. Il me sembla que mes cheveux étaient devenus très clairsemés. Une femme en blouse blanche, s'apercevant de mon geste, me tendit un gobelet de thé fort.

— Qu'est-ce que j'ai ? demandai-je à la femme en blouse blanche.

— Je ne sais pas, répondit-elle. Il y a environ un mois, des infirmiers vous ont apportée ici sur une civière. Vous étiez couverte de sang et presque nue. Tous vos vêtements étaient déchirés, lacérés à coups de griffes et de dents. On aurait dit que vous aviez été fortement malmenée et mordue par des chiens. Vous déliriez souvent, et une fois vous vous êtes même levée de votre lit et vous approchant de la porte avez dit : « Ma fille, ma petite, viens auprès de moi ». Mais ensuite vous êtes tombée et vous vous êtes tuméfié la figure. Le juge d'instruction venait parfois ici, il s'asseyait à votre chevet et prenait des notes quand vous recommenciez à délirer.

Je me mis à me tâter et m'examiner. Mes jambes et mes flancs étaient entièrement bandés. Quand on me changea les pansements, je vis de terribles plaies sur mes jambes et à l'aîne. Mais ce qui avait le plus souffert était ma poitrine. Les cicatrices non encore refermées qu'elle portait attestaient qu'elle avait dû donner pas mal de travail aux médecins de la prison.

Lorsque les femmes qui soignaient les malades me demandèrent mon âge et que je répondis trente-deux ans, elles en furent tout étonnées.

— Quel âge me donniez-vous donc ? Ne vous gênez pas, je ne me vexerai pas.

— A vous dire franchement, nous pensions que vous aviez dépassé la cinquantaine.

N. MAGUS.

(7) Ici, une phrase de deux lignes, que le traducteur n'a pu comprendre, est supprimée. — N.D.L.R.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Le rôle de l' « enthousiasme » dans l'industrie communiste

LA récente admission des pays satellites à la pleine participation au plan quinquennal soviétique a été le signal de l'application plus rigoureuse, à travers l'Est européen, d'une technique dont le but est d'encourager les « manifestations spontanées d'enthousiasme » parmi les ouvriers. C'est là un expédient familier à la direction de l'industrie soviétique.

Cette technique peut se résumer en deux opérations : 1° organiser la compétition entre les ouvriers ; 2° suggérer l'engagement des ouvriers à une production « volontaire » accrue.

Ces engagements, ou « promesses individuelles », comme on les appelle parfois, consistent en promesses faites par des travailleurs (données à l'occasion comme volontaires mais dûes, dans la plupart des cas, à diverses pressions) d'atteindre un but déterminé — par exemple : la pose d'un nombre précis de briques, l'extraction d'une quantité précise de charbon — pour une date précise, généralement un anniversaire communiste. En Pologne, en avril 1952, le Comité central des syndicats avait demandé à tous ses membres d'honorer le 60^e anniversaire de Biéruť et déclarait que 2 millions d'ouvriers de 14.000 usines avaient prêté le serment solennel d'atteindre un but fixé.

Le mécanisme des « compétitions de travail » est plus compliqué.

Le système actuellement en vigueur comprend quatre catégories. Les deux premières — compétitions individuelles entre ouvriers appartenant à la même branche et compétitions d'équipes de deux ouvriers ou plus — ont pour but d'améliorer la production individuelle.

Les « chefs de travail » sont chargés de fixer le rythme et disposent des meilleurs outils avec lesquels ils doivent établir des records de production. L'effort qu'ils fournissent a d'importantes conséquences pour tous les ouvriers, car il détermine la « norme » que le travailleur doit atteindre.

Les deux autres catégories — compétitions de groupe pour des branches entières d'une même usine, ou compétitions d'usine à usine, compétitions collectives inter-branches pour les usines engagées dans divers secteurs de production — sont destinées à élever le niveau de la production d'ensemble. Les compétitions de ces dernières catégories comportent des risques considérables pour les directions locales. Car si l'échec entraîne des peines sévères, le succès conduit souvent à des critiques, soit que la production une fois atteinte n'ait pas été maintenue, soit que pour gagner la compétition il y ait eu gaspillage de travail ou de matières.

Aujourd'hui les Russes attachent une importance considérable à la qualité autant qu'à la quantité de la production. La presse soviétique publie de fréquentes études sur ce sujet, qui figuraient à l'ordre du jour du 19^e Congrès du Parti en octobre 1952.

M. Pravatorov, ministre du Travail, a dénoncé, dans le *Troud* du 5 sept. 1952, la qualité inférieure de nombreux articles mis en vente. Les compétitions de travail et les engagements de production sont le produit du système stakhanoviste soviétique et sont accompagnés dans les pays satellites des mêmes récompenses et des mêmes sanctions. En fait, les stakhanovistes sont repré-

sentés partout comme l'idéal auquel tout ouvrier devrait aspirer.

M. Zapotocky, Premier ministre, prenant la parole à la mise en service des hauts-fourneaux de Kuncice le 1^{er} janvier 1952, déclara que les ouvriers d'Ostrava avaient rempli leur devoir avec un « dévouement incomparable, ayant sacrifié les vacances de Noël et de nombreux dimanches pour accomplir leur tâche ». Par la suite, la radio de Prague évoqua la lutte de ces ouvriers pour honorer leurs engagements et réaliser leur tâche à la date fixée : « quelques hommes avaient travaillé plus de 20 heures par jour ».

Le travail du dimanche s'intensifie en Tchécoslovaquie. La radio de Prague annonçait, le 18 août 1952 que les mineurs des régions d'Ostrava et de Sokolov avaient constitué des équipes « volontaires » du dimanche tandis que dans le nord de la Bohême on lançait une campagne pour inciter les mineurs à fournir trois relais par jour, y compris le dimanche.

Les heures de travail, aux ateliers de construction Auto-Praga à Liben, ont été portées de 48 à 60 heures par semaine et, le 14 juin 1952, un commentaire de la radio de Prague consacra son émission à la nécessité d'ouvrir les magasins le dimanche.

Le journal communiste roumain *Scanteia*, du 14 mai 1952 adressait de vifs reproches à des syndicats — il semble donc qu'il s'en trouve — qui avaient exprimé le sentiment que cette technique de travail de galériens dans l'industrie n'était qu'une phase passagère : « Le camarade Staline a des paroles mordantes pour ceux qui s'imaginent que les compétitions sont une nouvelle mode bolchevique qui s'évanouira avec la saison. Les concours socialistes, que les masses ouvrières considèrent comme leur propre cause et qui leur sont chers, sont une force immense qui doit être sans cesse enrichie et développée ».

(D'après le journaliste écossais DAVID LAIDLAW, publication du ministère britannique de l'Information).

INDEX ANALYTIQUE

Comme l'année dernière, le B.E.I.P.I. publie, à tirage restreint, UN INDEX ANALYTIQUE.

Cet index, classement méthodique des sujets traités pendant l'année 1952, sera envoyé gratuitement aux membres de notre Association QUI EN FERONT LA DEMANDE AVANT LE 1^{er} MARS.

Avant les élections autrichiennes

Il y a en Autriche des hommes politiques responsables qui redoutent que le scrutin du 22 février n'inflige au Parti communiste (camouflé en « Opposition populaire ») une défaite par trop sévère. Ce n'est pas par sympathie pour l'U.R.S.S. ou pour le P.C. que ces hommes manifestent une telle crainte, bien au contraire ! Au cas où les communistes perdraient les 5 sièges qu'ils détiennent aujourd'hui au Parlement, disent certains observateurs, l'occupant russe pourrait s'ingénier à créer des difficultés nouvelles au gouvernement autrichien, quelle que soit la majorité qui se dégagera des élections. Les Soviétiques pourraient en effet prétendre que la démocratie autrichienne est faussée et frelatée, si aucun communiste n'entraît au Parlement.

Le fait est que l'occupant soviétique s'est rendu tellement odieux qu'un recul communiste, tant en pourcentage qu'en chiffres absolus, ne surprendrait personne.

L'influence communiste dans la classe ouvrière, faible depuis toujours, a encore fléchi au cours de l'année dernière, ainsi qu'il ressort des élections des comités d'entreprise. Aussi les staliniens ont-ils renforcé leur campagne auprès des différentes catégories des classes moyennes. Or, ils viennent de commettre une monumentale maladresse, qui risque d'anéantir tous les efforts qu'ils déploient depuis plusieurs mois. Un de leurs tracts électoraux porte au verso la reproduction d'un billet de 100 schillings (1.400 fr.). Dès le premier jour des escrocs eurent l'idée de s'en servir à des fins plus lucratives qu'électorales, et maints commerçants et boutiquiers, négligeant de regarder le recto, acceptèrent ces tracts-billets en paiement et rendirent la monnaie. Le préfet de police ordonna immédiatement la saisie du tract et engagea des poursuites contre l'imprimeur. Cependant, l'occupant soviétique couvrit, une fois de plus, les communistes. La presse autrichienne du 25 janvier annonce que la Kommandantura a interdit à la police du secteur soviétique de retirer les faux billets de la circulation et de saisir les clichés se trouvant dans une imprimerie située dans le secteur soviétique de Vienne.

Il ne se trouvera donc pas beaucoup de petits commerçants pour voter communiste.

Les autorités d'occupation continuent de prêter leur appui à la campagne électorale des staliniens. Ceux-ci affichent des tracts où bon leur semble, surtout là où l'affichage est interdit par la loi. Dans bien des cas la police autrichienne n'ose ni les enlever ni les lacérer parce qu'elle craint les représailles de l'occupant. Des policiers communistes montent la garde devant les affiches illégalement placardées (*Arbeiter-Zeitung* du 15 janvier).

Les Russes n'ont d'ailleurs pas attendu la campagne électorale pour prêter à la propagande communiste leur concours agissant. Voici un fait particulièrement caractéristique, qui s'est passé en été dernier. Dans la ville d'Amstetten, des colleurs d'affiches communistes avaient recouvert de feuillets et de papillons la façade fraîchement peinte d'une maison ; la propriétaire, justement indignée, s'empressa de gratter et de laver sa façade. Dénoncée par les communistes, elle fut arrêtée pour « provocation de la puissance occupante ». Il fallut l'intervention du gouvernement pour la faire remettre en liberté. (*Arbeiter-Zeitung*, 24 août 1952).

Le kidnapping continue. Le 7 janvier dernier, M. Mühlbacher, artisan peintre, domicilié dans le secteur britannique de Vienne, fut enlevé de sa boutique par deux agents tchécoslovaques et conduit à la Kommandantura russe. Ce n'est que le 15 janvier qu'on apprit qu'il avait été immédiatement expédié en Tchécoslovaquie. Les « démocrates » orientaux lui reprochent d'avoir été en correspondance avec un cousin tchèque habitant Prague, récemment arrêté parce que suspect d'être partisan de Slansky et juif par-dessus le marché. On est toujours sans nouvelles de M. Mühlbacher, et sa famille se morfond à Vienne.

En novembre dernier, les deux ingénieurs Kainz et Frischer, employés dans une grosse usine de construction électrique appartenant à l'USIA donnaient congé en bonne et dûe forme à leurs employeurs russes. Quelques heures après, ils furent arrêtés, ainsi que deux de leurs collègues. Le syndicat des employés, dont ils sont membres, ne tarda pas à protester et à intervenir. Le seul membre communiste du bureau de ce syndicat vota évidemment contre la protestation (*Arbeiter-Zeitung*, 14 décembre 1952). Les ingénieurs ne furent remis en liberté que le 19 janvier (même journal, numéro du 21 janvier 1953).

Cet épisode montre une fois de plus que Staline pratique partout et toujours la même politique, tant à l'échelle mondiale qu'à l'échelle microcosmique des faits divers autrichiens. Se moquant du droit et des engagements souscrits, il prend, il viole, il kidnappe et il viole... *si on le laisse faire*. S'il se heurte à une opposition énergique, il recule, à condition que cette opposition se manifeste à temps. Il recule devant le coup dur avant de prendre, mais dès qu'il a bien saisi sa proie, si la protestation ne vient pas trop tard, il ne lâche plus prise. Ce fut vrai pour la Tchécoslovaquie tout entière ; c'est vrai aussi pour le modeste artisan peintre Mühlbacher. Les empiétements qu'on tolère finissent par se cristalliser en droit coutumier, à entrer dans les mœurs et à n'être plus ressentis, à la longue, comme des illégalités. C'est pourquoi la lutte contre l'emprise stalinienne est une lutte de tous les jours, une lutte pour chaque pouce de terrain. C'est en collectionnant des pouces de concessions que Staline a pu avancer de milliers de kilomètres.

C'est parce qu'ils ont compris cela que les Autrichiens défendent chaque pouce. En voici un autre exemple, que relatait l'*Arbeiter-Zeitung* du 3 octobre 1952. Dans une entreprise soviétique de l'USIA, à Vienne, un policier autrichien d'obédience communiste (il s'agit du X^e arrondissement, secteur communiste) se présente à la bibliothèque de l'entreprise (gérée par le comité d'entreprise) pour confisquer deux ouvrages so-disant interdits par les Soviétiques. Le lendemain, un officier soviétique vient à la même bibliothèque en réclamant qu'on lui remette plusieurs livres qu'il se dit chargé d'« examiner ». Il demande au bibliothécaire à quel parti il appartient et, apprenant qu'il est socialiste, le traite de « fasciste ». Mais les syndicats ne se laissent pas faire : ils protestent et demandent au gouvernement d'intervenir. Là-dessus, tout rentre dans l'ordre : les responsables du sommet soviétique déclarent qu'ils ne sont « au courant de rien » et que les organes subalternes ont mal interprété la consigne...

Depuis quelque temps, les cas se multiplient où l'occupant russe se tient délibérément à l'arrière-plan, en chargeant de certaines besognes des ressortissants des pays satellites (comme ce fut le cas dans l'enlèvement de M. Mühlbacher). L'une des officines les plus suspectes est la Légation de Hongrie à Vienne. Le dimanche 14 décembre un incendie se déclarait à cette Légation ; lorsque les pompiers, alertés trop tard, arrivèrent sur les lieux, les flammes couraient déjà le long du toit. L'incendie maîtrisé, une commission de pompiers et de policiers se présentait pour en rechercher les causes, mais

l'ambassadeur hongrois ne la laissa pas entrer en se prévalant du droit d'exterritorialité.

Commentant cette attitude plutôt étrange, l'*Arbeiter-Zeitung* du 16 décembre 1952 écrit :

« Dans le bâtiment de la Légation de Hongrie il y a des pièces dont les fenêtres sont grillagées. Elles sont sans doute destinées à des gens qu'on « rapatrie », contre leur volonté. Comme ces pièces sont situées à l'étage supérieur, donc tout près du foyer de l'incendie, les Hongrois s'opposèrent à toute recherche, évidemment pour empêcher que quelqu'un n'entre dans ces pièces. »

Memento de la " guerre froide "

LA Sixième Colonne : ainsi s'intitulait un article de M. Paul Berline dans le journal quotidien russe de New-York (*Novoié Rouskoïé Slovo* du 18 novembre dernier). Staline s'appuie, écrit M. Berline, non seulement sur la cinquième colonne que nul n'ignore, mais en outre sur une sorte de sixième colonne « dont on ne parle pas » mais qui prolifère dans plusieurs pays, notamment en France et en Italie.

Il y a lieu de rectifier l'expression : « dont on ne parle pas », car le *B.E.I.P.I.* ne cesse d'en parler. Il s'agit des gens qui se défendent d'être communistes et qui font d'une manière ou d'une autre le jeu de Staline. Des gens qui disent : « Je ne suis pas communiste, mais... » et la suite est pour approuver une des manifestations de la politique stalinienne.

Il faut dire par conséquent de la sixième colonne : « dont on ne parle pas assez », ou dont il serait temps que la grande presse se décide à parler.

La sixième colonne, remarque M. Berline, se compose de gens animés d'une grande variété de motifs. « Avant tout ce sont des gens qui prennent une assurance pour le cas où les communistes prendraient le pouvoir ». En effet, cette espèce forme un gros effectif de ladite colonne.

Une autre catégorie, poursuit M. Berline, est celle des « neutralistes » et des soi-disant « objectivistes », qui font mine d'impartialité devant les U.S.A. où il y a beaucoup à blâmer et l'U.R.S.S. où il y a beaucoup à louer. Ces éléments de la sixième colonne trouvent qu'aux U.S.A. on se prépare un peu trop à la guerre, ce qui en rapproche la date, tandis qu'en U.R.S.S. on se consacre aux travaux pacifiques excluant toute perspective de guerre.

Parmi ces « neutralistes », M. Berline fait figurer en bonne place le *Monde*, qui ne cesse de montrer que le système capitaliste est voué à sa perte (alors que le système soviétique...) Et de rappeler l'affaire du faux rapport Fechteler, dont les communistes continuent de faire état dans le monde entier.

Ici M. Berline note qu'un journal hollandais ayant démasqué les faussaires, le *Monde* a reconnu s'être trompé, cependant que la presse soviétique ne tient aucun compte de la réfutation hollandaise. Erreur : le *Monde* n'a rien reconnu du tout, le *Monde* a ergoté, ratiociné, bafouillé, le *Monde* s'est enlégé dans la falsification, le *Monde* a insisté pour accréditer son faux en arguant que le petit capitaine de frégate Talerico, obscur employé à l'intendance américaine de Naples, auteur du banal article dont le maquillage a servi de base au faussaire, exprimait les vues

de l'amiral Fechteler, « chef des opérations navales » de la marine américaine. Et que de toutes façons, le soi-disant document renseignait exactement le public.

Une large parenthèse s'impose, au sujet du faux « document Fechteler ». Fort d'une impunité qui en dit long sur l'abaissement du niveau moral et intellectuel de la politique française, M. Beuve-Méry a « remis cela » le 29 octobre dernier dans un article intitulé *Dures réalités*, et signé Sirius.

Avec l'air de défi qu'il prend pour se rassurer lui-même, car au fond il se demande si cela ne va pas tourner au vilain mais il paye d'audace en croyant ainsi conjurer le sort, voici ce que Sirius osait écrire dans cet article :

« Et lorsqu'on voit dans l'affaire tunisienne le délégué des Etats-Unis voter avec celui de l'Union Soviétique contre la France, il doit être permis de constater que bien des indications données précédemment sur la politique américaine en Méditerranée à l'égard des peuples arabes — et qui parfois firent scandale — se trouvent confirmées par les faits ».

L'allusion sournoise au faux rapport Fechteler est assez visible, et l'on goûtera les « indications » mais surtout le « parfois » ainsi que la façon de se prévaloir du « scandale ». Par conséquent le scandaleux M. Beuve-Méry récidive, *perseverare diabolicum*, et appelle sur lui des sanctions qui, pour être tardives, ne seront pas volées.

Ajoutons que le *Monde*, dans son numéro du 8 janvier dernier, avait l'hypocrisie de rendre hommage à l'*Algemeen Handelsblad* d'Amsterdam qui venait de célébrer son cent vingt-cinquième anniversaire. Il omettait soigneusement de rappeler que ce vénérable journal a eu le mérite, le 14 mai 1952, de révéler l'article du *commander Talerico* dont s'étaient servi les faussaires, auteur du faux rapport Fechteler (voir le *B.E.I.P.I.*, numéro 69).

Ayant réparé cette omission, il faut revenir à la sixième colonne en général, aux gens qui « ne sont pas communistes, mais... », comme ceux du *Monde*, s'évertuent à faire constamment le jeu de Staline.

L'article de M. Berline relève, comme le *B.E.I.P.I.* a eu maintes fois l'occasion de le faire, les façons de M. André Pierre pour se donner les ap-

parences de « l'objectivité » vis-à-vis de l'U.R.S.S. tout en célébrant les *dostijénia* (réalisations) soviétiques à longueur de colonne.

Ensuite viennent M. Pierre Cot et ses « progressistes », qui affichent leur certitude quant à l'inéluctabilité de l'avènement des communistes au pouvoir et s'efforcent de mériter leurs bonnes grâces. Ceux-là préconisent une politique de conciliation systématique envers l'U.R.S.S. et d'éloignement envers les U.S.A. « Alors le communisme s'établira en gants blancs et l'on pourra s'y adapter ».

La sixième colonne, conclut M. Berline, n'espionne ni ne complotte comme la cinquième (est-ce bien sûr ?) « mais elle décompose tout esprit de résistance et de lutte et exacerbe les malentendus et les tensions entre pays libres, allant ainsi au devant des désirs de Staline quant aux « contradictions » internes de l'alliance atlantique ».

On peut penser, tout en approuvant M. Berline, que la sixième colonne est à certains égards plus dangereuse que la cinquième parce que d'aspect moins provocant, de langage moins virulent, de camouflages moins évidents. Les espions y sont très nombreux sans doute, et aussi d'autres sortes d'agents soviétiques mieux « introduits » dans la société *sans carte du Parti* qu'avec une carte. Les membres de la section « hors-cadres » du Parti, les membres « sous-marins », font partie de la sixième colonne et la rendent particulièrement nocive.

Il serait temps d'analyser plus systématiquement la composition de la sixième colonne. Ce que le *B.E.I.P.I.* fait déjà en détail depuis des années (voir nos Tables des Matières) mériterait d'être entrepris pour l'ensemble. Travail considérable, certes, mais dont l'ampleur même indique la nécessité en tant que tâche de salut public.

Des « intellectuellement faibles », qui, certes, « ne sont pas communistes, mais... » ne savent que critiquer ceux qui résistent ouvertement à la cinquième colonne ainsi qu'à la sixième, objectent au *B.E.I.P.I.* que celui-ci voit des communistes partout. Il s'agit en réalité de les voir là où ils sont mais aussi de signaler leurs complices, leurs fourriers, leurs auxiliaires déguisés en neutralistes, en progressistes, en pacifistes, camouflés pour mieux servir l'ennemi totalitaire.

Il s'agit précisément de prendre à partie la sixième colonne, l'infime variété de ceux qui « ne sont pas communistes, mais... » trouvent toujours de bonnes et surtout de mauvaises raisons d'appuyer les campagnes communistes, d'approuver la politique extérieure du Kremlin, d'admirer les prétendues réalisations soviétiques (ou les réalisations réelles accomplies par dix millions de forçats), d'encourager les entreprises de Staline.

✱

Les organisations satellites du Parti communiste soi-disant français,

La pénétration communiste dans l'enseignement primaire,

L'Association « France-U.R.S.S. »,

La pénétration communiste chez les catholiques français,

et d'autres articles sur des thèmes analogues sont autant d'études déjà consacrées par le *B.E.I.P.I.* à la formation de la sixième colonne. Sans parler de la brochure sur « Le Monde, auxiliaire du communisme ». Ce n'est qu'un commencement et il y a beaucoup plus à dire, beaucoup plus à faire. Le mal crypto-communiste exerce des ravages dans toutes sortes de milieux, notamment les milieux dits *intellectuels* qui ne brillent pas précisément par l'intelligence.

L'université, la presse et l'édition sont infestées

de communistes et de gens « qui ne sont pas communistes, mais... ». La radio, le théâtre et le cinéma sont infestés encore davantage. Même invasion dans les arts plastiques et graphiques. Partout des staliniens tiennent le haut du pavé ou, à défaut, des gaillards « qui ne sont pas communistes, mais... » que serait-ce s'ils étaient en carte ?

Il y a quelque chose de pourri dans les milieux littéraires. Les imposteurs de l'existentialisme se font les paladins de la coexistence. Le coexistentialisme coule à pleins bords dans les salles et les cafés de la rive gauche. Une pseudo-délégation du peuple français, qui s'est déléguée elle-même, M. Sartre en tête, s'exhibe au soi-disant congrès de Vienne comme pour justifier le procès de Prague. Un apologiste des procès de Moscou et de la terreur stalino-totalitaire se pavane au Collège de France.

La sixième colonne pose de tous côtés des problèmes qu'il faudra bien résoudre, et d'ailleurs plus faciles à résoudre que ceux d'une nouvelle guerre. Les prétentions de ces gens qui « ne sont pas communistes, mais... » déploient leur zèle toujours dans le sens du stalinisme sont à proportion de la tolérance qu'ils escomptent.

✱

Le mal que se donne le *Monde* pour favoriser la politique antisémite de Staline sans avoir l'air d'avoir l'air est pénible à observer. Il serait fastidieux de suivre par le menu tant de contorsions rédactionnelles. Quelques remarques suffiront à caractériser la besogne faussement neutraliste, fausement objective, du dit journal.

Le 18 janvier, gros titre sur trois colonnes : *Les médecins assassins de Moscou auraient-ils été les instruments d'un nouveau centre terroriste clandestin ?* Il n'y a pas moins de quatre mensonges dans cette phrase hypocritement interrogative :

1) Personne, n'a le droit, en l'absence de toute preuve, voire de toute présomption, de traiter d'assassins les médecins du Kremlin; ils doivent être réputés innocents jusqu'à démonstration du contraire; c'est là une règle d'or dans tout pays civilisé.

2) De même, il n'y a aucune raison de supposer que les médecins arrêtés aient été les instruments de qui que ce soit. Une affirmation de Staline n'est pas une raison. Mieux vaut en prendre le contre-pied pour avoir *une chance* d'être dans le vrai.

3) Rien n'autorise à admettre l'existence d'un centre terroriste clandestin, inventé de toutes pièces par M. André Pierre.

4) Ce centre inexistant ne saurait être « nouveau » à moins d'impliquer l'existence de centres terroristes clandestins *antérieurs*. Or, de tels centres (évoqués lors des procès de Moscou en 1936-1938) n'ont pas existé davantage, sauf dans le « cerveau policier » de Staline.

M. André Pierre ne rougit pas d'écrire : « on ne saurait écarter *a priori* l'hypothèse que lesdits médecins auraient été amenés, à la suite de certaines circonstances, à se renier eux-mêmes et à devenir des assassins ». Seulement, cette hypothèse ne repose sur *absolument rien*, les calomnies de Staline n'étant pas des arguments, encore moins des preuves.

Et plus loin : « Ce qui pourrait incliner à l'admettre, c'est précisément le précédent du procès de 1938 contre le bloc des droitiers et des trotskistes » : Or *précisément*, le procès en question exclut toute possibilité de *l'admettre*. Seuls des staliniens peuvent *incliner* à accepter des fables aussi grossières.

« Il est donc permis de supposer... etc. », continue le triste thuriféraire de Staline, qui peut

bien supposer tout ce que le M.V.D. lui suggère. Les gens de bonne foi ne feront pas de telles suppositions et jugeront à son mérite l'auxiliaire de Moscou.

Lequel continue à donner sa mesure, le 1^{er} février, en plagiant un article de M. Branko Lazitch sur le Comité central du Parti communiste de l'U.R.S.S. paru dans *Liberté de l'Esprit* (n° 37, janvier 1953). M. Lazitch, auteur d'ouvrages très estimés sur la Yougoslavie et sur le communisme international, a étudié la composition des organes centraux du P.C. de l'U.R.S.S. après le dernier congrès et constaté que tous les membres d'origine juive en ont été éliminés, sauf deux : L. Kaganovitch et L. Mekhlis.

Cela ne donne aucune indication sur le sort que Staline leur réserve dans un avenir plus ou moins proche. Mais on voit ainsi que pour le double jeu en cours, sur le plan de l'antisémitisme, la présence de ces deux proches collaborateurs de Staline sert à accréditer la distinction fallacieuse entre antisionisme et antisémitisme.

M. André Pierre, dont plusieurs plagiats et pillages ont été déjà remarqués, utilise à sa façon l'article de M. Lazitch. Il y ajoute des inventions de son crû et des considérations qui justifient une fois de plus l'appellation d'*ignoramus* méritée lors de sa dernière bévée (*Les Questions du Léninisme*, de Staline, et *Les Bases du Léninisme*, prises les unes pour les autres).

Il nomme Svetlana la femme défunte de Staline, qui s'appelait en réalité Nadièjda. Il traite Manouïlski de « juif ukrainien », alors que Manouïlski est fils d'un pope (voir le *B.E.I.P.I.*, n° 56, novembre 1951 : *Disparition de deux diplomates soviétiques*, article entièrement confirmé par les faits ultérieurs). Il découvre en 1953 des choses qui datent de 1951 et il les commente avec une ignorance et un sans-gêne qui découragent le commentaire.

Notons seulement, puisque l'antisémitisme est de nouveau à l'ordre du jour par la volonté de Staline, l'obsession délirante de M. André Pierre. Déjà il avait, dans un article d'une vulgarité incroyablement publié par *Carrefour*, attribué une mère « d'origine juive » à Alexandra Kollontai (la femme du général Domontovitch, à Saint-Petersbourg, dans les années 60 du dernier siècle ? Le pion de Smolny va un peu fort). Il a également épinglé l'étoile jaune sur le dos de Maiski. Or celui-ci, de son vrai nom Ivan Mikhaïlovitch Likhovetski (forme russifiée du nom polonais Lakhovitski) est le fils d'un médecin polonais et d'une mère sibérienne. Et ainsi de suite.

On répugne à suivre ce chasseur sur un pareil terrain. Mais puisqu'il s'agit du *Monde*, il faut bien se demander quel ressort caché meut M. André Pierre. A part l'intention de flatter les goûts de M. Beuve-Méry, il y a certainement une raison à cette manie de dénicher des Juifs là où ils ne sont pas ?

L'article de M. André Fontaine : *Le temps de la suspicion* (25 novembre 1952) doit être mentionné ici, en connection avec le procès de Prague. Il tend à propager l'idée qu'en Amérique, la justice n'est pas plus juste qu'au delà du rideau de fer. Et que même en France, les mérites du *Monde* sont méconnus, le *Monde* est injustement suspecté à cause de ses vertus, de sa supériorité. Simplement. Ici encore, tout commentaire paraît superfétatoire...

**

Dans le *Peuple* de Bruxelles du 24 janvier, le sénateur socialiste belge H. Rolin a publié le texte d'un manifeste pour les Rosenberg d'une cinquantaine de signatures socialistes assorties. Ce qui frappe le plus, c'est qu'aucun des grands dirigeants politiques ou syndicalistes du socia-

lisme belge n'a signé. Pas davantage les journalistes socialistes internationalement connus. Pas un ancien ministre, pas un « ministrable », dans cette pauvre liste d'inconnus. Le seul nom qui frappe est celui de Madame Jeanne Vandervelde, dont on peut penser qu'elle est en l'occurrence une veuve quelque peu abusive. Le vieux leader socialiste n'aurait pas, lui, prêté son nom à une affaire dont profitent les communistes.

Quant à l'Université de Bruxelles, et au crypto-communisme d'un trop grand nombre de ses membres, dont nous avons parlé dans notre dernier numéro, notons qu'à la récente session du Centre européen de recherche nucléaire (C. E.R.N.) qui s'est tenue à Bruxelles en janvier dernier, aucun physicien de l'atome de cette Université n'a été invité, trop d'entre eux étant politiquement suspects.

Relevons avec satisfaction que le ménage Joliot-Curie n'a pas été invité non plus, ce qui plonge dans la rage la *Nouvelle revue critique* (n° de janvier 1953, p. 23) et le *Drapeau Rouge* de Bruxelles (14 janvier), mais ce qui atteste qu'on est dans la bonne voie.

**

Le rédacteur en chef d'*Esprit* écrit dans le numéro de janvier 1953, page 20 :

« Il y a deux ans un écrivain catholique qui venait d'écrire un livre louangeur sur l'U.R.S.S. me confiait qu'il n'y pourrait vivre, parce que « ses enfants lui échapperaient » ; ceci, qui tenait pourtant à la racine de sa vie, il ne l'avait pas écrit. »

Malgré le qualificatif « d'écrivain » qui est mis là pour donner le change, on reconnaît aisément le personnage : il s'agit de Pierre Debray, membre du bureau de « France-U.R.S.S. » et de celui du « Mouvement de la Paix » et auteur d'*Un Catholique retour de l'U.R.S.S.*, achevé d'imprimer le 4 janvier 1951 par les Editions (staliniennes) du Pavillon.

**

Monde Nouveau-Paru, dans son numéro 65 (1953) publie un compte rendu sympathique du livre de l'écrivain stalinien Dzelepy « La guerre n'est pas pour demain ». Certes, l'auteur du compte rendu est un critique parfaitement inconnu, et qui ne connaît visiblement rien aux questions dont il parle. Il n'en est pas moins fâcheux que dans une revue qui se veut avertie des problèmes soviétiques, on puisse écrire que les arguments d'un agent stalinien aussi notoirement connu que Dzelepy sont « convaincants », et procurent au lecteur « un sujet de méditation réconfortante et d'encouragement ».

L'ignorance n'est pas une excuse. Qui se mêle d'écrire doit apprendre à le faire. Et dans le combat qui se mène, les fantaisies et la soi-disant objectivité avec l'ennemi tournent aisément en complaisance, même inconsciente.

**

Dans la *Revue française de science politique*, (avril-juin 1952), M. François Goguel signale « une remarquable étude des divers aspects du communisme en Europe occidentale ». Encore que ni l'auteur de ce compte rendu ni même la revue à laquelle il a donné son article ne soient pas dans ce domaine des cautions suffisantes, voyons cet ouvrage hors pair, « préparé sous les auspices et avec le concours de la Fondation Rockefeller », mais qui, bien que venant d'Amérique, a été composé « dans un esprit de véritable objectivité scientifique sans aucun rapport avec la mentalité de chasseurs de sorcières » (!)

Il s'agit de *Communism in Western Europe* par M. Einaudi, A. Garosci et J.M. Domenach, le rédacteur en chef d'*Esprit*, dont M. Goguel nous assure qu'il était bien placé pour parler du P.C.F. parce qu'il est « *suffisamment sympathique à certains aspects de la doctrine ou des revendications communistes... pour comprendre en profondeur le sens des phénomènes sociaux et politiques qu'il analysait, son opposition foncière à certains aspects fondamentaux de la doctrine et de la tactique communistes garantissant en même temps son entière liberté de jugement* ». Ce qui risque fort de vouloir dire qu'il faut être au moins « progressiste » voire crypto-communiste pour parler pertinemment du communisme. Est-ce que M. Goguel n'en parlerait pas lui aussi le cas échéant avec cette pertinence-là ?

L'étude de M. Domenach est assurément d'un homme « suffisamment sympathique » au P.C.F. pour ne lui faire nulle peine, même légère, et pour consentir à commettre pour lui de ces omissions ou de ces entorses à la vérité qui déshonorent même un historien amateur. Il est vrai que pour le rédacteur en chef d'*Esprit*, l'*Histoire du Parti communiste français* de Gérard Walter constitue une « *étude objective* ». C'est sans doute pourquoi, à l'instar de cet apologiste hypo-

crité du P.C.F., M. Domenach donne depuis toujours le rôle principal à Thorez dans le parti — allant jusqu'à oublier de nommer ceux qui ont véritablement créé le parti. Et quel idyllique portrait il nous trace de « Maurice » et des chefs du parti ! A faire pleurer de tendresse.

Mais aborde-t-il l'épineuse question de la politique communiste de 1939 à 1941, il écrit que « *la politique du P.C. français entre septembre 1940 (pourquoi septembre 1940 : la trahison date de septembre 1939) peut difficilement être tracée* ». La date du départ de Thorez pour Moscou, 1940 ou 1943, est pour lui « *un mystère* » et vite il passe la parole à un de ses coéquipiers d'*Esprit* : « *Il est indéniable que de nombreux membres du parti, y compris certains de ses chefs, se sont engagés dès juin 1940 dans une action de résistance contre Hitler* ». On aurait aimé que M. Domenach nommât quelques-uns de ces chefs communistes qui n'attendaient pas le 22 juin 1941 pour se découvrir patriotes. Force nous est de nous contenter du nom de l'auteur dont il invoque l'autorité pour justifier son mauvais coup : ce n'est autre que M. François Goguel, déjà nommé.

Comme on se retrouve !

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Les organisations communistes satellites en Grande-Bretagne

Tous les partis communistes dans le monde libre poursuivent leur activité de trois façons différentes : un Parti communiste légal chargé de l'action publique ; un parti illégal, chargé du renseignement et de la préparation à la guerre civile, etc.. enfin des organisations satellites, plus ou moins camouflées, pour maintenir et élargir le contact avec les masses.

Nous avons publié dans le numéro précédent de notre bulletin la liste des organisations satellites du Parti communiste français. Des organisations pro-communistes semblables existent également dans les autres pays occidentaux, et elles ont été déjà dénoncées comme telles dans certains d'entre eux par les autorités. Aux Etats-Unis le gouvernement et le Congrès américain ont publié en 1947-48 la liste d'environ 150 organisations satellites communistes ce qui était un nombre considérable dans un pays où le P.C. ne comptait guère à ce moment plus de 70.000 membres.

En Angleterre, une association intitulée « *Common Cause* » formée pour la défense de la liberté, et groupant de nombreuses personnalités appartenant aux trois grands partis, au journalisme, et au mouvement syndical, a récemment publié une liste, d'ailleurs incomplète, d'organisations créées par les communistes ou contrôlées par eux après « *noyautage* ».

On verra la ressemblance de beaucoup de ces organisations avec celles qui en France ont le même titre. Cette liste donne d'autre part une idée de l'ampleur du travail du Parti commu-

niste en Angleterre, en dépit du fait qu'il doit compter dans ce pays avec les difficultés politiques plus grandes peut-être que dans n'importe quel autre pays occidental. Il a tout d'abord à lutter contre le handicap de sa faiblesse numérique : depuis 5 ou 6 ans, le Parti a perdu environ 30 % de ses effectifs, et aux dernières élections il n'a eu aucun élu au Parlement. Sur le plan ouvrier le P.C. rencontre une double hostilité inconditionnelle : le Labour Party rejette systématiquement depuis 1920 toute unité d'action avec les communistes, et aujourd'hui encore les bevanistes eux-mêmes n'acceptent pas le soutien communiste ; dans les syndicats les meneurs communistes sont exclus, et tout récemment, ceux qui ont pris part au congrès de Vienne ont été écartés de leurs fonctions syndicales.

Les organisations marquées d'un astérisque sur cette liste ont été prosrites par le *Labour Party* ou par les syndicats.

Association d'amitié britanno-chinoise.
*Comité de la Paix britannique**
Amitié britanno-polonaise.
Association britanno-soviétique.*
Conseil du Festival de la paix de la Jeunesse britannique.*

« *Central books* » (S.A.R.L.).
Librairies Collett (S.A.R.L.).
Conseil national des délégués d'ateliers de l'industrie britannique.
Mouvement des anciens fonctionnaires pour la paix.

Fédération des organisations pour la paix du Yorkshire-ouest*.

Société des publications Fore.

Association des Brigades internationales.

Comité de la Journée internationale des femmes.

Conseil international de la jeunesse en Grande-Bretagne*.

Bureau de recherches du Travail*.

Laxrence et Wishart (S.A.R.L.).

Ligue pour la démocratie en Grèce*.

Conseil national pour les libertés civiles.

Société d'impression de la presse populaire (imprimeur du Daily Worker).

Association Ecosse-U.R.S.S.*.

Association pour les relations culturelles avec l'U.R.S.S. (section anglaise de VOKS).

Fédération des étudiants travaillistes*.

Théâtre de l'Unité.

Fédération de l'Université du travail*.

Conseil de la paix du Pays de Galles*.

Fédération internationale démocratique des femmes*.

Parlement des femmes*.

Association ouvrière de musique.

Fédération mondiale de la Jeunesse démocratique*.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

L'épuration du P.C. tchécoslovaque de 1949 à 1952

LE Parti communiste tchécoslovaque (K.S.C.) réunit à Prague le 25 mai 1949 son neuvième congrès national. C'était un congrès de victoire, le premier qui se fût tenu depuis le coup d'Etat de février 1948.

D'importantes délégations étrangères étaient venues, sans nul doute, d'ordre de Moscou, comme pour donner plus d'éclat à ses assises. Il y avait là :

— pour l'U.R.S.S., Malenkov et Souslov, secrétaires du Comité central, et Youdine, membre du C.C., rédacteur en chef de l'organe du Kominform ;

— pour l'Italie, Togliatti, secrétaire général, Montagna et Bardini, du C.C. ;

— pour la France, A. Marty, secrétaire du C.C. ;

— pour la Chine, Cien-Choun-Sui, membre du bureau politique ;

— pour la Grande-Bretagne, H. Politt, secrétaire général ;

— pour la Bulgarie, Dobri Terpechev, membre du Bureau politique et chef du plan quinquennal, Ivan Maslarov et Stela Blagoyeva, membres du C.C. ;

— pour la Roumanie, Vassil Luca, secrétaire du C.C., et ministre des finances ;

— pour la Hongrie, Mihali Farkach, secrétaire général adjoint et ministre de la défense nationale, Georges Marochan et Marie Konta, membres du C.C. ;

— pour la Pologne, Roman Zambrovski, secrétaire du C.C. et Adam Rapatsky, membre du bureau politique ;

— pour l'Albanie, Joseph Privti, membre du secrétariat du C.C. ;

— pour l'Espagne, Santiago Carilo, membre du C.C. ;

— pour la Grèce, Petros Rusos, membre du C.C., et ministre des affaires étrangères du gouvernement communiste ;

— pour l'Allemagne, Wilhem Pieck et Otto Grottewohl, présidents du parti ;

— pour Trieste, Vittorio Vidali, secrétaire général ;

— pour les Pays-Bas, Paul De Groot, secrétaire général ;

— et pour la Belgique, Edgar Lallemand, secrétaire général.

Il y avait là aussi des représentants des partis communistes de Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Islande, Canada, Israël, Cuba, Brésil, Chili, Vénézuéla, Argentine et Australie.

On aurait dit une réunion de l'ancien Komintern dans ses beaux jours (1).

Quelle différence avec la Conférence Nationale du Parti qui s'est tenue à Prague du 16 au 18 décembre 1952 aux lieux et places du X^e Congrès national qu'on semble n'avoir pas osé réunir après la grande crise du parti, vraisemblablement parce que cette crise n'est pas terminée encore !

Le Comité Central de 1949

On mesurera l'importance de l'épuration qui sévit depuis des mois dans le parti tchécoslovaque en faisant le compte des militants qui ont disparu de la liste des membres du Comité central.

Le Comité central « élu » en 1949 était composé de la façon suivante (d'après le *Rude Pravo*).

Membres titulaires

1 — *Gottwald* Klement, président de la République tchécoslovaque, président du Parti communiste tchécoslovaque K.S.C. ; 2 — *Slansky* Rudolf, secrétaire général du K.S.C. (2) ; 3 — *Babej* Petr,

(1) De ces délégués étrangers, beaucoup ont déjà été victimes de l'épuration qui souffle dans tout le monde communiste. Ce sont notamment Marty, Terpechev, Maslarov, Luca, Rusos. Et cette liste est incomplète.

(2) On remarquera que Gottwald et Slansky sont seuls exceptés de l'ordre alphabétique.

agriculteur, député, président du Conseil National Ukrainien, à Présov ; 4 — *Bacilek Karol*, député, secrétaire d'Etat (commission) des transports (pour la Slovaquie), à Bratislava ; 5 — *Bares Gustav*, député, chef de la section de culture et de propagande du secrétariat du K.S.C., Prague (de son vrai nom Breitenfeld, d'origine israélite) ; 6 — *Bastovansky Stefan*, député, secrétaire général du Parti communiste de Slovaquie ; 7 — *Beran Josef*, député, président du Comité régional du Parti communiste tchécoslovaque, à Pardubice ; 8 — *Branik Julius*, secrétaire d'Etat (pour la Slovaquie), président du Conseil du plan économique slovaque, Bratislava ; 9 — *Cipro Vaclav*, président adjoint des syndicats tchécoslovaques, Prague ; 10 — *Clementis Vlados*, Docteur en droit, ministre des affaires étrangères, Prague ; 11 — *Cepicka Alexej*, Docteur en droit, ministre de la justice, Prague ; 12 — *Culen Marek*, député, président du J.S.S.R., Bratislava ; 13 — *Davil Vaclav*, vice-président de l'Assemblée Nationale, Prague ; 14 — *Dolansky Jaromir*, ministre, président du Conseil d'Etat du Plan, Prague ; 15 — *Dubova Ruzena*, chef de la Section d'organisation du secrétariat régional à Brno ; 16 — *Duris Julius*, ministre de l'agriculture, Prague ; 17 — *Durisova Iréna*, députée de l'Assemblée nationale slovaque, Banska Bystrica ; 18 — *Erbán Evzen*, ministre de la Prévoyance sociale, secrétaire général des syndicats, Prague ; 19 — *Fierlinger Zdenek*, vice-président du Conseil ; 20 — *Frank Josef*, député, chef de la section politique du Secrétariat du Comité central, Prague ; 21 — *Fuks Vitezslav*, Docteur en droit, secrétaire politique régional ; 22 — *Gregor Antonin*, Docteur en droit, ministre du commerce extérieur, Prague ; 23 — *Hajek Jiri*, Docteur, député, professeur à la Haute Ecole Politique et Sociale, Prague ; 24 — *Harus Jan*, député, président du Comité régional du Parti à Liberac ; 25 — *Havelka Jaroslav*, Docteur, député, Prague ; 26 — *Henorych Jiri*, député, chef-adjoint de la section de culture et de propagande du secrétariat du Comité central du Parti, Prague ; 27 — *Hejzlar Zdenek*, député, président de l'Association de la Jeunesse tchécoslovaque, Prague ; 28 — *Hodinova-Spurna Anezka*, vice-présidente de l'Assemblée Nationale, présidente du Conseil des femmes tchécoslovaques, Prague ; 29 — *Holečková Rozena*, député, chef de la Commission des femmes du Secrétariat du Comité central du Parti, Prague ; 30 — *Homola Jindrich*, secrétaire politique régional, Karlovy Vary ; 31 — *Horn Josef*, député, Prague ; 32 — *Husak Gustave*, président du Conseil des Secrétaires d'Etat (pour la Slovaquie), Bratislava ; 33 — *Innemann Koe-toslav*, député, secrétaire politique régional, Usti Nad Labem ; 34 — *Janeckova-Murinova Emilia*, député, secrétaire des syndicats slovaques ; 35 — *Jankovcova Ludmilia*, ingénieur, ministre du ravitaillement, Prague ; 36 — *Jelen Oskar*, député ; 37 — *John Oldrich*, docteur en droit, président de l'Assemblée nationale, Prague ; 38 — *Kabes Jaroslav*, ministre des finances, Prague ; 39 — *Kapoun Josef*, député, président de la commission du Contrôle du Parti, Prague ; 40 — *Klenhova-Besserova Ladislava*, député, Prague ; 41 — *Kliment Augustin*, ministre de l'Industrie, Prague ; 42 — *Kolsky Joseph*, secrétaire général adjoint des syndicats, Prague ; 43 — *Kamzala Frantisek*, vice-président de l'Assemblée Nationale, Bratislava ; 44 — *Kopecky Vaclav*, ministre de l'Information et de l'Instruction, Prague ; 45 — *Kopriva Ladislav*, député, chef de la Section des Cadres du secrétariat du Parti, Prague ; 46 — *Kozelka Bedrich*, député, chef de la Section des Cadres du secrétariat du Comité régional, Prague ; 47 — *Krajcír Frantisek*, ministre du Commerce intérieur, Prague ; — 48 — *Krosnar*

Josef, député, président du Comité régional du Parti, Prague ; 49 — *Krutina Vratislav*, secrétaire général de l'Association de la Jeunesse tchécoslovaque ; 50 — *Lastovicka Bohuslav*, ambassadeur de la République tchécoslovaque à Moscou ; 51 — *Lomsky Hanus*, secrétaire politique régional, Prague ; 52 — *Machacova-Dostalova Bozena*, député, Prague ; 53 — *Major Stefan*, directeur des Editions Pravda, Bratislava ; 54 — *Moskovic Koloman*, chef du secrétariat d'organisation du secrétariat du Comité central du Parti communiste de Slovaquie, Bratislava ; 55 — *Nejedly Zdenek*, Docteur, ministre de l'Education nationale des sciences et des arts, Prague ; 56 — *Nepomucky Josef*, député, président de l'Association Unie des Agriculteurs tchécoslovaques ; 57 — *Nosek Vaclav*, ministre de l'Intérieur, Prague ; 58 — *Novomesky Ladislav*, écrivain, secrétaire pour l'éducation nationale, des sciences et des arts, Bratislava ; 59 — *Novotny Antonin*, député, secrétaire politique régional du Parti, Prague ; 60 — *Novy Vilem*, député, rédacteur en chef du *Rude Pravo*, Prague ; 61 — *Olbracht Ivan*, écrivain, artiste national, Prague (mort récemment) ; 62 — *Palecek Josef*, secrétaire régional, Ceske Budejovice ; 63 — *Pastyrik Miroslav*, secrétaire politique régional du Parti, Gottwaldov (Zlin) ; 64 — *Pasek Vaclav*, député, président du Comité régional du Parti, Jihlava ; 65 — *Pavel Josef*, colonel du corps de la Sécurité nationale, vice-ministre de l'Intérieur, Prague ; 66 — *Pfeifferova Karla*, députée, présidente de l'Association des employés de l'Industrie du textile, Prague ; 67 — *Prochazka Jaroslav*, général de division, chef de l'Etat-major de l'Education militaire, Prague ; 68 — *Prochazka Vladimir*, Docteur en droit, professeur, vice-président de l'Assemblée nationale, Prague ; 69 — *Prokopova Julie*, député, Ceske Budejovice ; 70 — *Pull Jan*, Docteur, secrétaire d'Etat des finances (pour la Slovaquie), Bratislava ; 71 — *Smrkovsky Josef*, député, directeur des Fermes d'Etat ; 72 — *Souhrada Jan*, mécanicien pour les téléphones, directeur des Usines centrales « Tesla », Prague ; 73 — *Sova Vaclav*, député, chef du secrétariat agricole du Comité central du Parti, Prague ; 74 — *Stuchlik Evzen*, mineur, directeur des Entreprises d'Etat, Ostrava ; 75 — *Svoboda Ludvik*, ministre de la Défense nationale, Prague ; 76 — *Sykora Ernest*, professeur, vice-président de l'Association de la Jeunesse tchécoslovaque ; 77 — *Synkova Matylde*, député, Prague ; 78 — *Sikory Viliam*, vice-président du gouvernement et président du Parti communiste de Slovaquie, Prague ; 79 — *Sling Ota*, député, secrétaire politique régional, Brno ; 80 — *Smidke Karol*, député, président du Conseil National, Bratislava, (mort récemment, probablement en prison) ; 81 — *Stickla Vladimir*, député, Prague ; 82 — *Stoll Ladislav*, recteur de la Haute Ecole politique et sociale, Prague ; 83 — *Svermova Marie*, député, chef de la section d'organisation du Comité central du Parti, Prague ; 84 — *Taussigova-Potuckova Jarmila*, membre de la Commission de Contrôle du Parti, Prague ; 85 — *Tomasek Karol*, ouvrier, président du Comité d'Entreprise des usines Skoda, Dubnica ; 86 — *Trojanova Marie*, député, Hdec Kralové ; 87 — *Vacek Vaclav*, Docteur en droit, maire de Prague ; 88 — *Vais Frantisek*, député, secrétaire politique adjoint régional, Prague ; 89 — *Valo Josef*, député, président des Assurances nationales, vice-président de l'Assemblée nationale, Bratislava ; 90 — *Vesely Jindrich*, conseiller ministériel, Prague ; 91 — *Vetiska Rudolf*, député, secrétaire politique régional, Liberec ; 92 — *Vodicka Jan*, député, secrétaire général du Corps de la Sécurité d'Etat ; 93 — *Vybihal Richard*, fraiseur, président du Comité d'Entreprise, Arsenal, Brno ;

94 — *Zapotocky Antonin*, président du gouvernement, président des syndicats, Prague ; 95 — *Zmrhal Antonin*, député, président du Conseil central des Coopératives ; 96 — *Zupka Frantisek*, secrétaire d'Etat du Travail et de la Prévoyance sociale, président des syndicats slovaques, Bratislava ; 97 — *Zuzanak Josef*, député, président du Comité régional du Parti, Olomouc.

Candidats

1 — *Aubrecht Antonin*, mineur, président du Comité local national, Usti Nad Labem ; 2 — *Aubrecht Josef*, fraiseur-calculant, président du Comité départemental du Parti, Karlovy Vary ; 3 — *Baudys Stanislav*, président du Comité régional national, Hradec Kralové ; 4 — *Bilek Jan*, forgeron, président du Comité départemental du Parti, Mistek Ostrava ; 5 — *Blaha Frantisek*, Docteur en médecine, député, vice-président de l'Association tchécoslovaque des Sokols, directeur de l'Hôpital général à Prague ; 6 — *Blaha Ladislav*, cultivateur, député, Olomouc ; 7 — *Borukva Josef*, cultivateur, député, Hradev-Kralové ; 8 — *Cieslar Pavel*, forgeron, Forge de « Frinec », président du Comité départemental du Parti, Cesky Tesin, Ostrava ; 9 — *Dolansky Heidenreich Julius*, Docteur, député, éducateur de l'Association tchécoslovaque des Sokols, Prague ; 10 — *Drda Jan*, écrivain, président de l'Association des écrivains tchécoslovaques, Prague ; 11 — *Fabry Stefan*, secrétaire de la Commission auprès du Comité central pour le travail parmi le peuple travailleur hongrois, Bratislava ; 12 — *Fanta Ota*, ingénieur, chef de la section du plan des Forges et des Mines du Nord, Most, Ustinad Laben ; 13 — *Holubec Josef*, ouvrier, directeur des Usines Gottwald, Brno ; 14 — *Klovoc Ondrej*, député, président du Comité National Régional, Banshé, Bystrica ; 15 — *Koucky Vladimir*, rédacteur en chef adjoint du *Rude Pravo*, Prague ; 16 — *Kusik Stefan*, vice-président des syndicats slovaques et du Conseil national slovaque, Bratislava ; 17 — *Ledl Jaroslav*, cultivateur, président du Comité régional du Parti Gottwaldov ; 18 — *Martanovic Rudolf*, député, président du Comité national régional, Bratislava ; 19 — *Maurer Julius*, observateur régional du Conseil national du Plan Kosice ; 20 — *Pisek Frantisek*, ambassadeur de la République tchécoslovaque à Varsovie ; 21 — *Polacek Karel*, député, Pilsen ; 22 — *Posusta Stanislav*, député, vice-président de l'Association de la Jeunesse tchécoslovaque, membre de la présidence de l'Association tchécoslovaque des Sokols, Prague ; 23 — *Psenicka Arnost*, député, président du Comité régional du Parti, Présov ; 24 — *Salga Jiri*, ouvrier, président du Comité départemental du Parti « Svit », Gottwaldov ; 25 — *Smehlikova Ludmila*, ouvrière, actuellement ménagère, membre du Comité régional du Parti, Ostrava ; 26 *Stencl Jan*, mineur, directeur des mines Handlova, Nitra ; 27 — *Taufel Jiri*, écrivain, vice-ministre des affaires étrangères, Prague ; 28 — *Tymes Frantisek*, député, Brno ; 29 *Vanko Ignac*, ouvrier, président du Comité d'Entreprise, Usines Gottwald, Ovazska, Bystrica, Zilina ; 30 — *Vodslon Frantisek*, député, vice-ministre pour l'Agriculture, Prague ; 31 — *Volopichova Barbora*, responsable pour les écoles du Comité national régional, Plzen ; 32 — *Zimakova Helena*, députée, Jihlava.

Commission Centrale de Contrôle (Révision)

1 — *Fischel Oto*, Docteur en droit, fonctionnaire du Ministère des finances, Prague ; 2 — *Hasek Jan*, chef de la section de contrôle (révi-

sion) de Bratrstvi (Fraternite-coopératif), Prague ; 3 — *Hojc Josef*, directeur des Assurances nationales, Bratislava ; 4 — *Horak Bedrich*, directeur général des usines polygraphiques tchécoslovaques, entreprise nationale, Prague ; 5 — *Konekny Hynek*, travailleur du secrétariat du Comité régional du Parti, Brno ; 6 — *Kubant Frantisek*, directeur de la Coopérative de consommation de Bohême du Nord Libérée ; 7 — *Kufner Josef*, directeur de la Coopérative générale d'achat, Prague ; 8 — *Mucha Wilem*, chef de la section de presse des syndicats ; 9 *Prachar Frantisek*, travailleur au secrétariat du Comité central du Parti, Prague ; 10 — *Reiman Rudolf*, libraire, Prague ; 11 — *Riecky Josef*, ouvrier, membre du Conseil national slovaque, Zilina ; 12 — *Smida Marek*, ouvrier, membre du Conseil national slovaque, Modry Kamen, Banska Bystrica ; 13 — *Stetka Josef*, député, Prague ; 14 — *Valek Bohumil*, président de l'organisation d'entreprise du siège du Parti, (Zivnobanka), Prague ; 15 — *Vitek Josef*, employé des assurances, Prague.

L'épuration

Le bureau politique du K.S.C. comprenait 7 membres. Un seul reste en vie et en liberté. C'est Gottwald, son président. Slansky, son secrétaire général, a été pendu. Pendu également Frank, secrétaire adjoint. Marie Svermova est en prison, Bares Breitenfeld a disparu, Bastovansky aussi. Et Kopriva, ancien ministre de la Sécurité Nationale et responsables aux cadres, est en disgrâce, peut-être incarcéré.

Le praesidium du parti se composait de 22 membres. Deux ont été pendus, Slansky et Frank, 4 attendent leur jugement ou une « liquidation » plus discrète: Marie Svermova, Bares Breitenfeld, Bastovansky et Josef Smrkovsky, directeur général des sovkhozes. On est sans nouvelles de l'ancien socialiste crypto-communiste E. Erban, ancien ministre de la prévoyance sociale et secrétaire général des syndicats, en disgrâce évidente depuis un certain temps.

Des 97 membres du Comité central, 4 ont été pendus : Slansky, Frank, Vladimir Clementis et Otto Sling.

18 sont en prison ou ont disparu. Ce sont, outre Bastovansky, Bares Breitenfeld, Smrkovsky et Marie Svermova, déjà nommés :

Dubova Ruzena, responsable à l'organisation du Parti pour la région de Brno ;

Fuks Vitezslav, docteur en droit, secrétaire politique de la région de Ostrava ;

Hejzlar Zdenek, député, chef de l'Association de la Jeunesse tchécoslovaque ;

Husak Gustav, président du Conseil des secrétaires d'Etat pour la Slovaquie ;

Lomsky Hanus, d'origine israélite, secrétaire de la région de Plzen ;

Moskovic Koloman, d'origine israélite, responsable à l'organisation du Comité central du Parti communiste slovaque à Bratislava ;

Novomesky Ladislav, écrivain, secrétaire d'Etat à l'Education nationale, aux Sciences et aux Arts pour la Slovaquie ;

Novy Vilém, rédacteur en chef de l'organe central *Rude Pravo*, député ;

Pavel Josef, colonel, vice-ministre de l'Intérieur ;

Synkova Matilda, député ;

Smidke Karol, président du Conseil national slovaque, député (3) ;

Taussigova-Potuckova Jarmila, Mme, membre de la Commission de Contrôle du Parti, d'origine israéliite ;

Vais Frantisek, député, secrétaire adjoint politique pour la région de Prague ;

Vesely Jindrich, conseiller du Ministère.

On est sans nouvelles d'un autre membre du Comité central, jadis très influent, Lastovicka Bohuslav, ingénieur, ancien ambassadeur à Moscou, communiste de vieille date, ancien commandant de l'Unité antiaérienne composée de volontaires Tchécoslovaques qui ont combattu en Espagne sous le nom de la Batterie de Klement Gottwald.

Les nouveaux

Le *Rude Pravo* n'a pas publié une nouvelle liste complète des membres du Comité central. Il s'est contenté de reproduire, le 19 décembre 1952, un communiqué du secrétariat du parti, où figurent les noms des « candidats » promus membre du Comité central et ceux des militants nommés candidats.

« Le Comité central a pris connaissance des décisions de la Conférence concernant la désignation de nouveaux membres au Comité central parmi les candidats du Comité central et l'élection des candidats nouveaux du Comité central du Parti communiste tchécoslovaque faite à la Conférence. Il a pris connaissance ensuite de la révocation de certains membres et candidats du Comité central, révocations que la Conférence a approuvées.

« La Conférence Nationale du Parti communiste tchécoslovaque a appelé comme membres du Comité central du Parti communiste tchécoslovaque des rangs des candidats du Comité central du Parti communiste tchécoslovaque les camarades suivants :

Aubrecht Antonin, Drda Jan, Fabry Stefan, Koucky Vladimir, Ledl Jaroslav, Maurer Julius, Polacek Karel, Salga Jiri, Stencl Jan, Taufer Jiri, Vodslone Frantisek.

« La Conférence nationale du Parti communiste tchécoslovaque a élu pour candidats du Comité central du Parti communiste tchécoslovaque les camarades suivants :

Barak Rudolf, Belec Rudolf, Benada Ludovit, David Pavel, Hons Frantisek, Hromek Emerich, Hruska Cenek, Juran Josef, Jurik Pavel, Koehler Bruno, Kratochvil Vaclav, Lis Ladislav, Lochman Jaroslav, Michalicka Augustin, Pistek Jan, Svoboda Adolf, Smid Emanuel, Tesla Josef, Uher Jindrich, Uhlir Vaclav, Voda Bedrich (Pexa), Zbranek Frantisek, Zeman Jan.

Le communiqué « négligeait » de fournir les noms des membres et des candidats révoqués ou résignés.

Les nominations ou promotions faites à la conférence appellent deux remarques :

Pas un seul des nouveaux « élus » n'est d'origine israéliite. La plupart sont inconnus. Certains sont des secrétaires nationaux ou régionaux du Parti :

Svoboda pour la région de Prague, Jura pour la région de Brno (ces deux hommes ayant joué un « grand » rôle dans la découverte de la « conspiration » de Slansky), Michelicka, secrétaire général du Parti slovaque, Uhlir, pour la région de Olomouc. Zeman est le chef de la direction générale politique de l'Armée. Lis est secrétaire général de l'Association de la Jeunesse tchécoslovaque. Belec est un héros du travail, chauffeur de locomotive, deux des élus, Drda et Taufer sont des écrivains communistes connus, embourgeoisés depuis longtemps par les prébendes, et un Bruno Koehler est un cosmopolite type, comme dirait le procureur de Prague.

Qui est Bruno Koehler ?

Cet homme vaut qu'on s'arrête un peu sur lui. C'est un Allemand des Sudètes, qui sous le régime démocratique tchécoslovaque d'avant Munich, était déjà député communiste pour les régions frontalières allemandes. Comme Geminder, ancienne éminence grise récemment pendue, Koehler parle mal le tchèque. Il a appartenu de tout temps à l'entourage de Gottwald, duquel sa femme d'origine tchèque, née Pavlikova, était et est probablement encore le bras droit : avant février 1948, elle était chef de son cabinet.

Les époux Koehler ont un passé mouvementé. Ils ont quitté la Tchécoslovaquie après Munich et ils ont vécu à Paris, où, en collaboration étroite avec Clementis et Simone, récemment pendus, ils ont dirigé les communistes tchécoslovaques d'occident. Koehler a toujours joué le rôle d'un homme jouissant de la confiance de Gottwald et de Moscou, tirant les ficelles, mais se tenant à l'écart. En somme un membre influent de l'appareil du Parti, obéissant et capable de tout.

Après 1945, on le retira encore plus de la scène. La ligne du Parti était alors le chauvinisme antiallemand ; il exigeait l'expulsion sans exception des Allemands des Sudètes. La présence de Koehler eût gêné cette politique, on se servait alors de lui comme officier de liaison avec la zone d'occupation soviétique en Allemagne.

Aujourd'hui il réapparaît ouvertement à Prague. Il a probablement appris à mieux parler le tchèque, il est d'origine aryenne, et il a certainement pris part à la mise hors d'état de nuire des traîtres Slansky, Sling, Clementis, Simone, London et les autres, ses anciens amis et partenaires de toujours. Peut-être va-t-il prendre la place de Geminder qui joua les éminences grises avant d'être pendu haut et court le 3 décembre 1952.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

(3) Dont un bref communiqué vient d'annoncer la mort.

La crise des organisations clandestines polonaises

LE 28 décembre 1952, l'organe central communiste *Trybuna Ludu* et les autres journaux polonais publiaient un communiqué de la « *Bezpieka* », la police politique. On y lisait :

« Depuis un certain temps les autorités de la Sûreté nationale ont remarqué la liaison entre les centres réactionnaires à l'étranger de l'organisation dite W.I.N. travaillant pour le compte des services de renseignements anglais et américains et la « direction » de cette organisation dans le pays.

« Au nom de la « direction nationale » se sont adressés aux autorités de la Sûreté nationale : « le commandant » de ladite organisation nationale W.I.N., J. J. Kowalski, pseudonyme Kos, et son adjoint S. Sienko, pseudonyme Victor...

« Les sus-nommés Kos et Victor ont remis à la Sûreté la documentation (chiffre du code secret, instructions, courrier, etc.), un poste émetteur, des armes, ainsi que de l'argent liquide, soit au total la somme de plus d'un million de dollars, qu'ils avaient reçue, par l'intermédiaire de leur « représentation », des services de renseignements — d'abord britanniques, ensuite américains — et qu'ils n'avaient pas utilisée en raison de leur attitude négative envers cette besogne criminelle et antipolonaise. »

Ce que fut l'organisation W.I.N.

Le communiqué laisse entendre que les deux chefs de l'organisation clandestine ne se sont nullement « livrés » à la Sûreté de leur propre gré. On ne sait comment ils ont été arrêtés. En tout cas, une organisation militaire clandestine, la plus puissante, et celle qui avait le plus de rayonnement en Pologne depuis la guerre a cessé d'exister.

Cette organisation W.I.N. [*Wolnosc I Niepodleglosc* : Liberté et Indépendance] fut formée en 1945 ; elle continuait l'Armée de l'Intérieur (A. K.), principal organisation de résistance sous l'occupation allemande, dont certains cadres avaient reçu l'ordre de rentrer dans la clandestinité en vue de la nouvelle occupation, celle des Soviétiques. Jusqu'à la moitié de 1945, il existait une organisation provisoire dite NIE (abréviation de *Niepodleglosc* (Indépendance) ; le mot veut dire aussi NON), dont il fut beaucoup question au procès des seize Polonais jugés à Moscou, en juin 1945.

C'est en 1946 que W.I.N. a particulièrement développé son activité. Elle mit alors sur pied de nombreux groupes de maquisards qui faisaient la loi dans certaines régions du pays, contrôlaient les routes, délivraient les transports de prisonniers dirigés sur l'U.R.S.S., assaillaient des prisons, supprimaient des activistes communistes et leurs compagnons de route, effectuaient des sabotages, etc... A un moment donné, ces maquisards sont devenus un véritable danger pour le régime de Varsovie, d'autant plus que souvent, des unités de l'armée régulière, envoyées pour les combattre passaient, en partie ou en entier, de leur côté.

A partir de février 1946, les communistes renforcèrent considérablement la police. Ils créèrent notamment le Corps de Sécurité intérieure pourvu d'une discipline militaire et mirent sur pied

la *Réserve volontaire de la Milice civique* (ORMO) composée d'éléments obscurs, de repris de justice, etc. Tant et si bien qu'à la fin de 1946 et au début de l'année suivante les forces de la police (soit la police secrète, le Corps de Sécurité intérieure, la Milice et l'ORMO) comptaient conjointement environ 300.000 hommes. Dans le même temps, le réseau d'indicateurs de police, directs et indirects, fut largement étendu.

Dans ces conditions, et par la force des choses, W.I.N. limita son activité. Il dut le faire pour d'autres raisons aussi.

C'était le moment où les maquisards commençaient à peser lourdement à la population qui, après de longues années de guerre et d'occupation, aspirait au calme et à la paix. En outre, les Polonais espéraient toujours éliminer le danger communiste par voie parlementaire, avec le soutien de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis. La « pacification » des maquisards par la police s'effectuait aux dépens de la population, et surtout de la population rurale. D'autre part, l'existence de ces partisans servait aux gouvernants communistes de prétexte pour dissoudre des sections, voire des fédérations du *Parti Paysan polonais* (de Mikolajczyk) accusé de collaborer avec W.I.N. et d'avoir dans ses rangs des membres de cette organisation illégale.

Il est certain également que la direction du W.I.N. commit de lourdes fautes. Elle continuait à appliquer les mêmes méthodes que sous l'occupation allemande : tout se ramenait au sabotage, à l'expropriation. De plus, les partisans ont engagé des combats contre les Ukrainiens de la région de Lublin opposés à la déportation en U.R.S.S., etc., etc. En outre, cette organisation gardait d'emblée une attitude négative à l'égard de toutes les transformations sociales et économiques effectuées en Pologne. Or, à cette époque-là, la population tout entière se mit avec ferveur à reconstruire le pays, fait que les communistes ont d'ailleurs assez longtemps attribué à « l'enthousiasme » qu'ils avaient fait naître.

Tout cela permet de comprendre que les gens, fatigués de la vie de conspiration, des organisations clandestines, désiraient reprendre le plus vite leur activité habituelle et retrouver une existence normale. L'atmosphère générale ne favorisait donc guère l'essor des organisations clandestines. Leurs membres eux-mêmes en avaient assez de cette vie en marge de la société...

Le gouvernement de Varsovie sut profiter de cet état d'esprit. Aussi, après les élections falsifiées de janvier 1947, promulgua-t-il une loi amnistiant toutes les personnes condamnées pour délits politiques à des peines ne dépassant pas cinq années de prison, y compris les maquisards. L'amnistie mit réellement fin au maquis.

Depuis, parallèlement au renforcement du pouvoir des communistes en Pologne, W.I.N. de même que les autres organisations clandestines de moindre importance, vit son activité et son rayonnement se rétrécir. La police faisait la chasse aux dirigeants, en arrêtait certains ; d'autres réussirent à s'enfuir à l'étranger. Dans les nouvelles conditions politiques, économiques et sociales, toutes ces organisations manquaient leur but en tant que mouvement de résistance contre le stalinisme.

Le dernier commandant de W.I.N. en Pologne fut à partir de 1948, J. J. Kowalski, et S. Sienko

son adjoint. Selon la version officielle, tous deux se sont « présentés » à la police. Ils ont même signé une longue déclaration, publiée par la presse à la même date que le communiqué sus-mentionné de la Bezpięka.

La déclaration de W.I.N.

La déclaration essaie d'expliquer les causes de la crise interne au sein de l'organisation W.I.N., crise qui n'a pas non plus épargné sa direction au cours de ces dernières années. Rien ne permet de penser que cette longue confession n'ait pas été écrite par les deux chefs. Tout ce qui concerne l'analyse des facteurs qui ont amené l'organisation à restreindre son activité, enrayé l'afflux des nouveaux membres et contribué à la défection des éléments éprouvés dans la clandestinité est parfaitement juste. Par contre, les conclusions tirées de cette analyse sont évidemment erronées. Elles ne font que répéter les clichés répandus par la presse communiste. Manifestement, elles ont été dictées.

Passons brièvement en revue les conditions sociales et politiques dans lesquelles ont évolué les organisations clandestines telles que W.I.N.

Atmosphère policière.

A l'heure présente, environ 400.000 policiers surveillent étroitement une population de 25 millions d'habitants. Mais le vaste réseau d'indicateurs de police, bénévoles ou forcés à effectuer cette besogne, pèse plus lourdement encore sur la vie collective. Les deux commandants du W.I.N. ne doivent donc pas être loin de la vérité lorsqu'ils écrivent :

« Ce n'est pas seulement W.I.N. qui a cessé d'exister. Il n'y a plus dans le pays une seule vaste organisation clandestine appartenant à un des courants politiques anciens ou nouveaux. Il existe certainement des groupes de « correspondants », des « centres d'information », des hommes « gardés en réserve »...

« De tout cela il ne reste d'ailleurs pas beaucoup, les uns sont arrêtés par les autorités de la Sécurité et les autres se retirent d'eux-mêmes, convaincus de l'inefficacité de cette action et de sa nocivité pour la nation.

« Les conditions favorables au développement de la clandestinité n'existent plus en Pologne. Toute tentative de former une organisation « clandestine » se termine inévitablement par la liquidation de celle-ci. »

Isolement de la base sociale.

La situation est d'autant plus tragique que les organisations illégales n'ont plus de base sociale. Elles agissent en dehors de vastes couches ouvrières et paysannes. Alors même que les masses sont secouées par une forte fermentation clandestine, l'on observe la décomposition des organisations illégales du type ancien. Est-ce parce qu'elles en appellent seulement à l'idéal national pour combattre les communistes, sans se préoccuper des questions sociales ? Ou bien, est-ce parce que la Pologne a subi une profonde transformation dans sa structure économique et sociale et qu'elles n'ont pas su encore s'adapter à la nouvelle société polonaise ?

Toutes ces organisations voulaient, comme par le passé, s'appuyer sur les intellectuels, bien que depuis des années ceux-ci aient cessé d'être une force qui compte dans la résistance aux communistes. Ils ne se sont pas tous ralliés au nouveau

régime, loin de là. Mais dispersés, ils ont le sentiment de leur impuissance et ils se résignent (1).

« Lorsque nous primes la direction de ce qui restait de l'organisation W.I.N. (en 1948 — N.D. L.R.), écrivent les deux commandants, notre cause nous semblait simple et claire. Nous venions des chaînons régionaux de l'organisation ; il s'agissait pour nous de continuer l'activité menée au temps de l'occupation hitlérienne et pendant les premières années après le départ des Allemands. La tâche que nous nous sommes posée fut la suivante : continuer la lutte avec les anciens mots d'ordre. Or, plus nous nous mettions au courant des travaux de l'organisation, plus il devenait clair que W.I.N. — et non seulement cet organisme, mais l'ensemble de ce que nous avions l'habitude d'appeler la « clandestinité politique du pays » — subissait une profonde crise. »

Le nombre de ceux qui refusaient de collaborer avec leur organisation ne cessait de croître. Des militants éprouvés depuis des années dans la conspiration « disparaissaient » ou se dérobaient à l'activité. « Il n'y eut point de nouvelles adhésions, les rangs de l'organisation diminuaient d'une manière inquiétante. »

W.I.N. en Pologne et l'émigration.

D'après les deux ex-commandants les causes politiques de la crise seraient les suivantes :

« 1° Nous avons vécu, écrivent-ils, dans l'espoir de la guerre, de l'attente de la guerre d'un mois à l'autre. Presque chaque compte rendu que nous recevions de l'étranger commençait par analyser des perspectives de guerre. »

« 2° La population polonaise tout entière est fière de l'aménagement des Territoires occidentaux. Le recouvrement de ces territoires par la Pologne constitue indiscutablement un des grands tournants de l'histoire de notre pays. L'inviolabilité de nos frontières occidentales, c'est, pour tout Polonais, un des principaux impératifs de la raison d'Etat nationale. »

Or, (nous résumons) le point de vue des Britanniques et des Américains n'a pas été précisé jusqu'ici. En outre, les correspondants étrangers de W.I.N. informaient la direction en Pologne que les occidentaux « soutenaient le révisionnisme antipolonais allemand ».

3° L'organisation W.I.N. a été étroitement liée avec l'émigration militaire et politique. Les querelles internes au sein de cette dernière, la profonde crise idéologique qu'elle traversait et qui s'exprimait par l'existence de trois différents centres (2) prétendant constituer une représentation nationale, tout cela avait une répercussion néfaste sur l'organisation illégale en Pologne. « C'est un sombre tableau de dégénérescence, écrivent Kowalski et Sienko, que ces disputes ayant pour sujet : qui a le droit et qui ne l'a

(1) Voir B.E.I.P.I., n° 75.

(2) Il convient de rappeler ces trois centres :

a) A Londres, il existe toujours un gouvernement polonais. Il est formé par des hommes de l'entourage du maréchal Pilsudski et de Ryzd Smigly.

b) A Londres également, fut créé, en décembre 1949, un organisme dit *Conseil politique*, dont les deux principaux tronçons sont deux organisations politiques jusqu'ici diamétralement opposées l'une à l'autre, à savoir : le *Parti socialiste polonais* et le *Parti national démocrate* (d'extrême droite).

c) Dans le même temps (1949) sur l'instigation du *Parti paysan polonais* de Mikolajczyk fut formé à Washington le *Comité démocratique polonais*.

pas de prendre les dollars des services de renseignements étrangers ; que ces « ententes de caisse » du genre du Conseil politique, ententes issues non point de la communauté d'idées, mais de l'accès à la même caisse où que cette rivalité dans les complaisances, surtout à l'égard de ceux qui disposent des fonds abondants ; que ces calomnies réciproques, que cette tendance constante à se nuire réciproquement, et surtout auprès des étrangers. »

4° Enfin, le fait décisif selon les deux ex-commandants de W.I.N., aurait été l'accord conclu en novembre 1950 entre le colonel Maciolek, chef de la représentation de W.I.N. à l'étranger, et le représentant du service de renseignements américain.

Après avoir appris cet accord ils se seraient dit :

« Nous n'allons pas entretenir, contre la volonté de la population, ce qui reste encore de l'organisation W.I.N... Nous liquiderons progressivement l'organisation. Aussi, avons-nous efficacement paralysé les efforts tentés en vue de développer le service de renseignements par le truchement du réseau de notre organisation. Pour la

tranquillité, nous adressions à « Marek » (le colonel Maciolek — N.D.T.) des dissertations, dont un de ses amis d'émigration dit avec juste raison qu'elles auraient pu être aussi bien écrites à Londres ou à Paris après la lecture des journaux de Varsovie. »

La suite est connue.

✱

Il n'est pas douteux que dans les pays de démocratie populaire la résistance des populations ne cesse de grandir, et de mouvement spontané, elle tend, semble-t-il, à devenir une force organisée. Tout pousse d'ailleurs dans ce sens. Mais ni les formes ni les méthodes des nouvelles organisations clandestines ne peuvent être modelées sur celles d'autrefois. Elles doivent s'appuyer sur d'autres milieux que ceux où pénétraient jusqu'ici W.I.N. et les organisations analogues, et notamment sur les ouvriers et les paysans, couches sociales où la résistance est la plus forte, la plus efficace, effectuée sur une échelle de masse et où, par la force des choses, la police rencontre le plus de difficultés.

La persécution contre l'Église catholique en Hongrie

QUAND les troupes soviétiques entrèrent en Hongrie, le maréchal Vorochilov qui était à leur tête, ne devint pas seulement le commandant militaire du pays. Il reçut aussi le titre de « délégué politique ». Il installa le gouvernement provisoire auprès de lui à Debreczen, « la Rome calviniste hongroise », et ce n'est qu'après le retrait total des Allemands qu'il s'installa, en même temps que le gouvernement, à Budapest.

Un des premiers décrets de Vorochilov visait tout spécialement à rassurer l'opinion d'un pays « voué à Marie » : les prêtres ne devaient pas être arrêtés ; les églises devaient être laissées intactes. Lui-même se fit photographier à diverses reprises descendant les marches d'une église où il avait été inspecter les dégâts, et la presse, chaque jour, annonçait que le maire communiste de tel village ou de tel autre avait aidé de ses propres mains à reconstruire l'église bombardée. Les autorités nouvelles semblaient donc on ne peut plus « compréhensives ».

Le meurtre de l'évêque de Győr, le Baron Vilmoor Apor, assassiné par les soldats soviétiques alors qu'il essayait de protéger de leurs violences les femmes et les jeunes filles réfugiées dans la cave du palais épiscopal, jeta évidemment un froid dans les rapports des communistes et de l'Église. Mais le commandant soviétique déclara que c'était là un incident regrettable, et, lorsque à la mort subite du Prince Primat de Hongrie, le cardinal Serédi, — mort survenue au moment de l'entrée des troupes soviétiques à Esztergom, siège du primat de Hongrie, Mgr Grösz, évêque de Kalocsa, devint automatiquement chef de l'épiscopat hongrois, il fut reçu par le maréchal soviétique, commandant militaire du pays, avec les honneurs dus à son rang.

Vorochilov ne s'en tint pas à des gestes qui pouvaient paraître sans importance véritable. Il déclara qu'il jugeait nécessaire que, dans un pays

comme la Hongrie, un prêtre catholique fasse partie du gouvernement et prenne part aux conversations d'armistice à Moscou. Fin 1944, Joseph Révai, le doctrinaire du P.C. hongrois et Ferenc Erdei, chef du parti paysan créé par les communistes pour lutter contre le parti des petits propriétaires, allèrent donc chercher dans sa cure, le curé de la paroisse d'Alsoszeged, l'abbé István Balogh, connu pour la faiblesse de son caractère et son penchant pour le luxe et la bonne chère, et ils lui confièrent le poste de sous-secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil.

Ils ne négligèrent d'ailleurs aucun détail dans cette mise en scène. Les prêtres catholiques avaient été autorisés par la hiérarchie à porter la tenue civile dans les temps troubles de l'après-guerre. Ils invitèrent l'abbé Balogh à ne pas oublier sa soutane, et c'est vêtu de l'habit ecclésiastique qu'il se promena dans les rues de Debreczen, puis dans celles de Moscou, en janvier 1945, lors de la signature de l'armistice.

Le premier coup porté à l'Église le fut de façon indirecte. Au début de 1945, le gouvernement décréta la réforme agraire. Des 2.800.000 hectares de terre qui furent confisqués aux grands propriétaires terriens, 65.000 (pour partie en forêts) étaient des biens de l'Église, dont le clergé tirait une large part de ses ressources pour l'entretien des séminaires, des instituts théologiques, des foyers pour les vieux prêtres, etc. 45.000 hectares furent distribués aux paysans. Le reste devint propriété d'Etat. Les autorités communistes tentèrent d'ailleurs à cette occasion de détacher le bas-clergé de l'épiscopat — seul bénéficiaire, d'après elles, de ces richesses terriennes.

En août 1945, Rome désigna l'évêque de Vézepiem, Joseph Mindszenty, comme Prince Primat de Hongrie. Il fut intronisé à Esztergom le 7 octobre 1945, et il voulut rendre visite au commandant militaire. Il ne fut pas reçu : Vorochilov

le fit attendre si longtemps qu'il se leva en déclarant : « Dites au Maréchal qu'il y a exactement aussi loin d'Esztergom à Budapest que de Budapest à Esztergom ».

La fin de la politique de compréhension

D'autres signes annoncèrent cette même année 1945 la fin de la « politique de compréhension ». Le gouvernement refusa aux catholiques le droit de constituer un parti en vue des élections, et celui de publier un quotidien. Il ne les autorisa qu'à publier deux hebdomadaires sur l'ensemble du territoire, alors qu'ils disposaient avant guerre de 2 quotidiens à Budapest, de 16 quotidiens en province, ainsi que d'un grand nombre d'hebdomadaires et de revues. Encore ces deux hebdomadaires eurent-ils à compter avec le manque de papier — la répartition officielle les ayant fait figurer parmi les journaux de seconde catégorie. Enfin, l'imprimerie St. István (St. Etienne) fut confisquée, ce qui ne simplifiait pas les choses, et la censure, vigilante et tatillonne, rendit de plus en plus difficile la diffusion des nouvelles religieuses.

Les communistes s'étaient bornés jusqu'alors à des refus. En 1945, ils prirent l'offensive. Sur l'ordre du général soviétique Sviridov, le gouvernement ordonna la dissolution de toutes les associations de jeunesses catholiques, au nombre de 3.000, sous prétexte que « la jeunesse catholique avait organisé des attentats contre des membres de l'armée rouge ». La police politique fit savoir à grand bruit qu'on avait tiré du haut d'un toit de la place Octogone sur des soldats soviétiques, et que, sur ce toit, on avait trouvé le cadavre d'un jeune garçon ayant auprès de lui un fusil et des grenades. Le corps était revêtu de la tenue des jeunesses catholiques. Tout le monde savait qu'en vérité une risqué avait éclaté entre quelques soldats ivres, et que la police avait aussitôt saisi une occasion guettée depuis longtemps.

La dissolution de ces associations entraîna, naturellement, la confiscation de leurs biens au bénéfice des groupements communistes qui s'installèrent dans leurs maisons (1).

En 1947, l'attaque commença contre l'enseignement libre.

Les communistes s'en prirent tout d'abord à la loi qui rendait l'enseignement religieux obligatoire dans les écoles. Un projet visant à le rendre facultatif fut déposé devant le Parlement, mais il souleva de telles protestations dans le pays tout entier et jusque dans les petits villages que le gouvernement retira le projet avant l'ouverture de la discussion. Rendre l'enseignement facultatif, c'était créer une division dans le pays, forcer les croyants à se déclarer, les désigner d'avance à la persécution.

Le Cardinal Mindszenty était à la tête de l'opposition à la loi nouvelle, et c'est alors, en décembre 1947, que sa perte fut décidée.

Début 1948, le gouvernement déposa un nouveau projet de loi, visant, celui-là, à la sécularisation des écoles libres, c'est-à-dire en fin de compte, au monopole de l'Enseignement. Le cardinal Mindszenty crut que l'opposition du pays serait assez forte, cette fois encore, pour faire

retirer le projet. Il se trompait, — car il ignorait que Rakosi avait reçu entre temps de Moscou, l'ordre de ne reculer devant rien.

Des échauffourées se produisirent un peu partout dans le pays. Des meetings de protestation se tinrent dans les villages, le plus souvent dispersés par la police (2). Mais les communistes étaient résolus à ne pas céder. La loi fut votée en quelques heures le 16 juin 1948 par 232 voix contre 64. 4.882 écoles libres, dont 3.163 catholiques, passèrent aux mains de l'Etat et 4.500 instituteurs durent choisir entre la perte de leur gagne-pain ou l'entrée (pour combien de temps?) dans les rangs de l'enseignement d'Etat.

Le procès Mindszenti

Après ce succès, il restait à éliminer le chef de l'Eglise catholique, symbole de la résistance spirituelle de la Nation. Durant l'automne 1948, trois conseils des ministres eurent lieu à de brefs intervalles pour décider de la manière dont serait menée l'affaire. Rajk, ministre de l'Intérieur, était hostile à l'arrestation du Cardinal : il craignait l'émotion populaire et celle de l'étranger. Il proposa que le Cardinal soit nuitamment arraché à son lit et à son palais, conduit en auto jusqu'à la frontière. Ce qui lui arriverait ensuite ne regarderait plus les autorités hongroises. Cette opposition lui fit perdre le ministère de l'Intérieur : il passa aux affaires étrangères, ce qui était déchoir.

On ne s'en prit pas tout de suite au Cardinal. Un premier procès fut monté contre l'Action catholique, accusée d'entretenir un réseau d'espionnage au profit des impérialistes anglo-saxons. L'accusé principal, l'évêque Zsigmond Mihalovics avait réussi à s'enfuir au moment où l'on était venu pour l'arrêter.

Le 19 novembre 1948, le Père Zakar, secrétaire du Cardinal Mindszenty, fut arrêté et torturé pendant des semaines.

Le 26 décembre enfin, le prince primat lui-même était arrêté dans sa résidence d'Esztergom. Son « interrogatoire » dura 40 jours. Il comparut devant ses juges le 3 février 1949, absolument brisé, et, après quatre jours d'« aveux » il fut condamné à la prison perpétuelle.

Tentative de schisme national

La condamnation du cardinal Mindszenty eut un tel retentissement dans le pays et à l'étranger que le gouvernement hongrois trouva plus sage de ne pas entreprendre pour le moment de nouvelles mesures spectaculaires contre l'Eglise. Par contre, il essaya de provoquer un schisme au sein de l'Eglise catholique hongroise, de créer une église catholique nationale opposée à Rome.

L'idée n'était pas nouvelle. Mais, aussi longtemps que le cardinal Mindszenty avait été à la tête de l'Eglise de Hongrie, cinq ou six prêtres

(1) Les quatre grandes associations dissoutes étaient l'Eméricana, le Emszo, le Kalot et le Kalász. Ces deux dernières s'adressaient à la jeunesse rurale et elles étaient de tendance « avancée ». Plusieurs chefs de la jeunesse catholique disparurent alors sans laisser de trace, le franciscain Kiss-Szaléz, le jésuite Vay et le bénédictin Placide Olofrom.

(2) Ainsi dans la petite commune de Pocspetri, dans le Comitat de Szabolcs, une lutte armée éclata le 8 juin 1948, lors d'un grand meeting de protestation contre l'étatisation de l'école. Un homme y trouva la mort, le curé ainsi que quelques autres habitants furent arrêtés. Le curé János Asztalos fut condamné à mort, mais le Président de la République qui était à ce moment le Pasteur protestant Zoltán Tildy, le grâcia, donnant comme raison que, pasteur, il ne pouvait signer l'arrêt de mort d'un autre prêtre, fut-il catholique.

seulement s'étaient laissé séduire par les promesses communistes (3).

Après le procès du Cardinal, la thèse officielle, largement répandue, fut que c'était uniquement « l'attitude butée du Prince Primat qui empêchait un accord entre l'Etat et l'Eglise », et que « des négociations allaient normaliser les relations entre le Gouvernement et l'Eglise ». Le ministre des Cultes, Jules Ortukay, se référait sans cesse à la lettre extorquée au Cardinal dans sa prison, et dans laquelle il déclarait « se retirer de son poste pour que sa personne ne soit pas un obstacle à un accord avec le gouvernement, si les évêques trouvaient juste de conclure un tel accord. »

En même temps d'ailleurs une nouvelle vague de persécutions, plus discrètes, mais efficaces (4), décidait l'épiscopat hongrois à autoriser le clergé de Hongrie à prêter le serment exigé par le gouvernement. Ainsi espérait-on que les fidèles ne seraient pas laissés sans guides spirituels. Les évêques, quant à eux, ne prêteraient pas ce serment, qui différait un peu de celui que les communistes exigeaient des fonctionnaires, mais contenait comme celui-ci la phrase : « *Je ferai de mon mieux pour aider au développement de la république populaire hongroise.* »

1950 vit se déployer plus largement l'offensive. Le signal en fut donné par un rapport de Joseph Révai à la réunion du Comité central du Parti et publié dans le *Szabad Nep*, organe officiel du Parti le 6 juin 1950 sous le titre « *Ennemis de la Paix* ». Révai déclarait que la réaction cléricaliste avait pris de nouvelles forces, ce qui avait conduit les évêques à refuser leur signature à l'appel de Stockholm, et l'ensemble du clergé à saboter les fêtes officielles en organisant des messes et des processions pour empêcher les travailleurs de participer aux manifestations du Parti. En conséquence, Révai proposait la suppression des monastères et des couvents, « *le pays n'ayant nul besoin de ces institutions parasitaires* ». Le 21 juin, le ministère annonçait l'arrestation de 5 moines franciscains et de 7 paysans, qui avaient organisé des manifestations antigouvernementales. Il créait en même temps un « *groupe de prêtres progressistes* », sous la direction du Révérend Père Richard Horvath, cistercien et de l'abbé Balogh, l'ancien ministre du gouvernement de Debreczen.

Devant ces attaques l'épiscopat accepta de négocier — ce qui ne mit d'ailleurs pas fin aux accusations qui continuèrent d'être lancées durant les négociations pour maintenir la pression sur les évêques. 2.000 religieux et religieuses furent arrêtés en juillet et en août. Finalement, l'accord fut signé entre le Gouvernement et l'épiscopat, représenté par Mgr J. Grösz, le 30 août 1950. Les évêques promettaient de respecter et de faire respecter par le bas-clergé les lois et ordres de la République populaire hongroise et de ne plus s'opposer au Mouvement de la Paix, en échange de quoi le gouvernement assurait « *la liberté religieuse des citoyens ainsi*

qu'un soutien financier au clergé pour une durée de 18 ans » (5).

Immédiatement après la signature de l'accord, le gouvernement ordonna la dissolution de 57 ordres religieux (7 septembre 1950). Les membres de ces ordres — 10.000 ecclésiastiques groupés dans 500 maisons religieuses — furent tenus de quitter leurs couvents sans délai. Trois ordres de moines enseignant, — les Franciscains, les Dominicains et les Piaristes — et un ordre de religieuses échappèrent seuls à la dissolution. En même temps, le Père Wendelin Endredy, prieur du Monastère de Zirc, une des personnalités les plus respectées du clergé catholique hongrois, était arrêté sous l'accusation d'avoir aidé 21 étudiants en théologie à s'enfuir vers l'Occident (6).

La persécution continue

La persécution n'a pas cessé depuis lors de harceler l'Eglise hongroise. En avril 1951, Mgr Grösz, dont l'arrestation du cardinal Mindszenty avait fait, par droit d'ancienneté, le chef de l'Eglise hongroise, était violemment attaqué par le *Szabad Nep* comme « *ennemi de la paix, qui a refusé de signer l'appel de Stockholm* ». Arrêté, il fut accusé d'avoir tramé un complot contre la République populaire de Hongrie. Son procès vint en juin. Il se déroula comme celui du Cardinal, avec les mêmes aveux, la même condamnation. Une seconde fois, l'Eglise hongroise était décapitée.

On ne peut qu'énumérer, très succinctement, les mesures qui ont suivi. Il s'agit d'accumuler les difficultés et de rendre impossible la vie religieuse. Un décret précisa que l'enseignement religieux dans les écoles ne serait donné qu'après les autres cours, ce qui — sous ce régime policier — signifiait une surveillance accrue, un dénombrement plus facile des catholiques irréductibles. En avril 1952, le conseil municipal de Budapest interdit les « *fêtes de la dédicace des paroisses* » et ordonna, par contre, que les Conseils locaux organisent des festivités sous le titre « *Gai Budapest* ». Le même mois, le séminaire théologique de Veszprem était fermé par la police.

De même les autorités firent organiser à Budapest le Samedi Saint 1952 des excursions, des visites au Zoo, etc., pour détourner les enfants et les jeunes gens de prendre part à la traditionnelle procession de ce jour-là — ce qui n'empêcha pas celle-ci de grouper plus 100.000 fidèles.

Les prêtres « *résistants* » sont envoyés dans de petits villages, les cures importantes confiées à des prêtres « *progressistes* », les maisons des évêques réquisitionnées. Certaines églises, comme celle des Lazaristes, n° 26, Nagyboldogaszony ut. à Budapest, ont été accaparées par le Parti communiste qui y a installé des clubs. Déjà, fin 1951, une église très connue de Budapest, *Regnum Marianum*, a été détruite pour faire place à une gigantesque statue de Staline.

(5) Le ministre des Cultes était alors pour la première fois en Hongrie un calviniste, Joseph Dawas. Une tradition toujours respectée jusqu'alors voulait que le ministre de l'Education et des Cultes fut toujours catholique, comme la majorité du pays, et le Secrétaire d'Etat du même ministère, protestant, le tiers de la population hongroise étant calviniste ou luthérien.

(6) Le 10 septembre 1950, l'épiscopat publia une lettre pastorale pour rendre compte aux fidèles de l'accord conclu. On y lisait que cet accord avait été accepté dans l'espoir de préserver les ordres religieux. Mais cet espoir n'avait pas tardé à être déçu.

(3) Citons deux exemples : l'abbé J. Lukács, de Satoraljánhely, gagné au nouveau régime dès son retour d'U.R.S.S. où il était prisonnier de guerre, et Mgr Laszlo Bannass, évêque de Oradea Mare (Nagyvarad) qui était demeuré dans sa ville de 1918 à 1938, du temps où la province était rattachée à la Roumanie, et que, peut-être, l'attitude d'un « *minoritaire* » désireux de se concilier la bienveillance des autorités préparait à cette tentative d'entente avec les communistes.

(4) 200 ecclésiastiques furent alors arrêtés, d'après une déclaration du Vatican, en juin 1949.

Le gouvernement fit dire que « les autorités ecclésiastiques avaient donné leur assentiment à la destruction de l'église ».

Les curés des villages et des villes de provinces reçoivent des ordres très stricts : des processions équivalentes à nos rogations sont interdites ; le 1^{er} mai, la dernière messe doit être dite avant 7 h. 30, pour ne pas enlever des manifestants au défilé « populaire ». Dans certaines régions, le président des Prêtres Partisans de la Paix se fait soumettre le contenu des sermons qu'entendent prononcer les prêtres au cours du trimestre à venir. Ceux-ci reçoivent le « conseil » de protester, dans leurs sermons, contre l'arrestation de Jacques Duclos ou d'exhorter les paysans à plus d'exactitude et de zèle dans leurs livraisons à l'Etat.

Une forte pression financière est exercée sur les prêtres depuis que, par l'accord du 30 août 1950, ceux-ci sont dans une certaine mesure des fonctionnaires d'Etat. L'Office des questions ecclésiastiques qui traite avec l'Eglise à la place de l'ancien ministère des Cultes doit, entre autres, pourvoir les églises du matériel nécessaire au culte, notamment de cierges. Au cours du premier trimestre, il ne fit livrer aucun cierge, puis,

brusquement, le 15 mai, il livra d'un seul coup les cierges de deux trimestres, mettant les paroisses dans l'impossibilité de payer en une seule fois une si forte somme.

En juillet 1952, le gouvernement annonça qu'à la rentrée scolaire, les séminaires de Esztergom, Kalocsa, Vác, Pécs, Veszprém, Székesfehérvár et Szombathely seraient fermés. Cinq resteraient ouverts, ceux de Budapest, de Győr, de Szeged et d'Eger pour le rite romain, celui de Nyiregyháza pour le rite grec.

Notons enfin que par un machiavélisme très stalinien, le gouvernement s'efforce de jeter le désarroi dans l'esprit des fidèles en contraignant les évêques à prendre eux-mêmes les sanctions contre les prêtres hostiles au régime ; il les a contraints également à signer l'acte de fermeture des séminaires, etc. (7).

(7) En septembre 1952, l'évêque de Győr a révoqué le chanoine Gyula Keszthelyi pour « offense contre le gouvernement ». Mesure ordonnée en réponse à la décision du Vatican (10 août 1952) de considérer comme illégale et sans valeur l'élevation au titre de chanoine du Secrétaire général des Prêtres de la Paix, Richard Horváth.

Le malaise économique et la purge en U.R.S.S.

NOTRE constant souci de ne jamais céder à la tentation de voir tout en noir au pays des Soviets, nous a fait commettre une erreur. Dans notre étude « La grand purge administrative » (numéro 75), nous écrivions :

« Il n'y aura probablement pas de procès spectaculaires : les brebis galeuses disparaîtront dans une trappe et bon nombre d'entre elles seront même repêchées in extremis. »

Au point où en sont aujourd'hui les choses, la purge en cours aboutira sans aucun doute à des procès spectaculaires, perspective que nous n'avions d'ailleurs pas entièrement exclue — le mot *probablement* le prouve. Il n'en reste pas moins que l'ampleur de l'épuration va bien au delà de ce que nous avons cru pouvoir prédire, ce qui signifie que le malaise économique, administratif, idéologique (si l'on ose dire), est plus profond qu'il ne nous semblait en automne dernier.

La presse soviétique du 23 janvier publie les résultats de l'exécution du plan pour 1952. Nous proposons de les commenter d'une manière plus détaillée dans notre prochain numéro, signalons pour l'instant que ces résultats sont moins brillants que ceux relatifs aux années précédentes, dans la mesure évidemment où des pourcentages d'accomplissement calculés on ne sait comment, méritent quelque crédit. Il est en tout cas significatif que la statistique dirigée de l'U.R.S.S., toujours prête à chanter victoire, condescende cette fois-ci à se montrer plus modeste. Tout permet de supposer que les résultats effectifs sont bien en dessous des chiffres publiés le 23 janvier.

Un long article consacré à la situation industrielle dans la région de Sverdlovsk (*Pravda*, 25 janvier) fournit dans cet ordre d'idées des indications on ne peut plus édifiantes. En voici quelques extraits :

« Dans un secteur du trust « Ouralroud » (Minerai de l'Oural), au cours des dix premiers mois de 1952, les excavatrices ont chômé pendant

plus de 30.000 heures, ce qui équivaut à une sous-production de nombreux milliers de tonnes de minerai et à la perte de plus de 5 millions de roubles...

« La situation est particulièrement mauvaise quant à l'utilisation de la technique dans l'industrie forestière... Une entreprise du trust « Sverdless » (Bois de Sverdlovsk), bien que disposant d'un suffisant équipement technique n'accomplit pas son programme. Son parc d'automobiles et de camions n'est utilisé qu'à 70 %, les tracteurs à 45 %, les locomotives à 27 %. Les scies électriques sont utilisées tout aussi faiblement. La productivité du travail n'atteint que 72 % des prévisions. Il en résulte que le prix de revient de la pâte de bois dépasse les prévisions de 18,6 %. Cette seule entreprise a occasionné à l'Etat une perte de 1 million de roubles...

« Une entreprise du trust « Sverdmiestless » produit annuellement une quantité suffisante de pâte de bois, mais elle en laisse une partie dans la forêt. Dans le secteur de Chourfouk on a laissé pourrir de la pâte d'une valeur de 64.000 roubles. Dans le secteur de Baguychevka, on laisse pourrir de la pâte de bois produite il y a deux-trois ans, valant des milliers de roubles... Le comité exécutif du Soviet régional de Sverdlovsk, tout en ayant connaissance de cette criante gabegie, n'a rien fait pour y mettre de l'ordre... »

La situation n'est pas meilleure dans la construction mécanique (il s'agit toujours de la région de Sverdlovsk) :

« Le régime des économies exige la lutte la plus énergique contre les dépenses improductives et contre les malfaçons. Pendant les dix premiers mois de l'année écoulée, dans les entreprises de la région de Sverdlovsk, les pertes résultant des dépenses improductives s'élevaient à 107 millions de roubles (1) et celles imputables aux malfaçons à 155 millions (2)...

(1) Soit 8,5 milliards de francs.

(2) Soit 12 milliards de francs.

« L'usine métallurgique de Novo-Taguil fait ressortir des dépenses improductives de l'ordre de plus de 7 millions de roubles. Pour les seuls retards de livraison elle a dû payer des amendes s'élevant à 3 millions. Elle a dû acquitter de fortes amendes pour avoir dépassé sa consommation de courant électrique... Cette usine avait, à la date du 1^{er} octobre dernier, des reliquats de matières premières et auxiliaires, de combustible, de produits finis et de pièces de rechange, dépassant les normes du plan d'une valeur de 25 millions de roubles. Toutes ces matières et tous ces produits auraient pu être utilisés productivement dans d'autres entreprises, alors qu'ils étaient ici un poids mort.

Les faits révélés par cet article ne sont évidemment pas limités à la seule région de Sverdlovsk. Ils ne sont pas limités non plus à la seule industrie. Le désordre règne également dans les kolkhozes, et là encore le mal est profond et général, à en juger par ce que dit l'éditorial de la *Pravda* du 17 janvier :

« Dans une série de régions, de provinces et de républiques, les kolkhozes ne se soucient pas comme il se doit de la consolidation et du développement de l'économie collective ; en dépit des exigences du statut des artels agricoles, ils destinent presque tous les revenus du kolkhoze à la rémunération de leur travail, après avoir rempli leurs obligations vis-à-vis de l'Etat. Ces kolkhozes affectent peu d'argent aux fonds indivisibles [c'est-à-dire aux fonds appartenant collectivement au kolkhoze]. De cette manière on n'investit pas assez de moyens dans des constructions productives collectives, dans des systèmes d'irrigation ou d'assèchement, dans des centrales électriques et autres installations productives, dans le perfectionnement de l'élevage, dans des machines agricoles.

« Les kolkhozes du rayon de Koursk... jusqu'au 1^{er} novembre dernier, n'ont versé aux fonds indivisibles que le tiers du montant prévu par le plan pour 1952. Dans le rayon de Stepnovsk on a dilapidé les fonds indivisibles... en retirant de la banque, sur le compte des investissements, une forte somme qui fut dépensée pour des buts n'ayant rien à voir avec les investissements.

« Certains kolkhozes, après avoir effectué leurs livraisons à l'Etat, disposent de gros excédents de produits, mais ils n'en vendent pas beaucoup, de sorte qu'ils disposent de peu de revenus en argent, ce qui réduit la possibilité de constituer des fonds indivisibles suffisants pour assurer un rythme plus rapide à la reproduction élargie de l'économie collective. »

En d'autres termes, les paysans pressurés font tout ce qu'ils peuvent pour consommer autant que possible et pour se soustraire à l'obligation d'investir au prix de privations sans fin.

« Cette pratique, poursuit la *Pravda*, s'explique avant tout par le fait que certains responsables du Parti et des Soviets ne se soucient pas suffisamment de l'application des indications du Parti et du gouvernement... Par suite de l'attitude insouciance de certains dirigeants des organes locaux du Parti, des Soviets et de l'Agriculture à l'égard de la consolidation de l'économie collective, il se crée cette situation anormale que les kolkhozes obtiennent de faibles récoltes, ne remplissent pas leurs obligations vis-à-vis de l'Etat, ne constituent pas les indispensables réserves de semences, de fourrage et de sécurité et distribuent aux kolkhoziens peu de produits et d'argent pour leur travail.

« Les cas ne sont pas rares où des produits agricoles et des moyens pécuniaires sont af-

fectés en quantités démesurées à des besoins intérieurs non prévus par les plans et par les devis des recettes et des dépenses, et où des produits et du bétail collectif sont cédés sans paiement ou à vil prix à différentes organisations et personnes, sans parler des dépenses d'embauche. Jusqu'ici on ne s'est pas attaqué aux dépenses excessives relatives à l'entretien du personnel administratif. »

Ce dernier paragraphe est particulièrement significatif. Il en ressort que, spoliés et pressurés par l'Etat, les kolkhoziens veulent garder pour eux le peu que l'Etat leur laisse et se refusent à en défalquer quoi que ce soit pour développer une économie collective dont l'Etat leur inflige toutes les charges tout en en accaparant l'intégralité des bénéfices. Il en ressort, en outre, qu'ils développent le secteur individuel réduit que l'Etat leur a laissé, en recourant à la fraude et au vol (ce dernier terme est impropre puisqu'ils ne font que reprendre partiellement ce que l'Etat leur a volé). Il est évident que tout cela ne peut se faire qu'avec la complicité, que la *Pravda* qualifie d'« insouciance », des organes locaux du Parti et de l'Administration.

C'est pour cela que la purge actuelle, qui a débuté en été dernier avec la préparation du congrès du P.C. soviétique, se poursuit sans relâche et... sans effet. Dans cette complicité générale, les gros corrupteurs et corrompus du sommet sont solidaires des petits fraudeurs et charpenteurs de la base puisqu'ils les ont laissé faire (par intérêt ou par crainte), et les scandales continueront. Puisque tout va mal et que tout le monde se plaint, il faut au régime des boucs émissaires, qualifiés de « saboteurs ». Mais comme tout le monde « sabote » — ce qui est le seul moyen pour chacun de subsister — il n'y a aucun remède au sabotage généralisé, et aucune amputation ne peut plus rien contre une gangrène qui a envahi le corps tout entier.

Lénine deviendra-t-il trotskiste ?

Au procès de Prague, André Simone déclara qu'il avait été chargé par Slansky d'écrire un livre sur les mérites dudit Slansky lors du coup d'Etat de février 1948 : « Ce livre, avoua-t-il, devait être écrit dans l'esprit trotskiste comme l'a fait le trotskiste bien connu John Reed dans son livre sur la Grande révolution russe ».

Première remarque : Reed est mort en 1920. C'est donc avec 32 ans de retard qu'il est dénoncé comme trotskiste.

Deuxième remarque : Trotski n'a pris aucune part à la rédaction du livre célèbre de Reed « Dix jours qui ébranlèrent le monde ». Ce fut Lénine lui-même qui s'intéressa à ce travail. Il lut le manuscrit, le trouva excellent et, enthousiasmé, il écrivit dans sa préface : « Je voudrais voir ce livre diffusé à des millions d'exemplaires et traduit en toutes les langues, parce qu'il présente d'une façon extrêmement vive et authentique les événements qui sont importants pour comprendre ce qu'est la Révolution prolétarienne, ce qu'est la dictature du prolétariat... »

Inutile de dire que ce livre a été mis à l'index par Staline et que cette préface ne figure plus dans les œuvres complètes de Lénine. La raison : les événements d'Octobre n'y sont pas présentés de la même façon que Staline dans son « Histoire du parti bolchevik » et le nom de Staline n'y figure presque pas, alors que Trotski y tient une place de premier plan.

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

U.R.S.S.

La PRAVDA du 15 décembre dit aux citoyens soviétiques qu'ils doivent attentivement surveiller les dépenses de leurs proches et signaler au gouvernement toute dépense qui paraîtra au-dessus de leurs moyens. Les familles qui bénéficieraient du produit d'infractions à la loi, de détournements ou de vols seront punies aussi. « *C'est le strict devoir des parents de protéger tout membre de la famille d'une faute grave contre la société* ». Et, parmi d'autres, elle cite cet exemple : Eugenia Ivantsova, femme du directeur du trust des mines d'anthracite de Bokovo, fut l'instigatrice d'une grande réception offerte par les subordonnés de son mari à l'occasion de son cinquantième anniversaire. Le mari reçut des cadeaux très coûteux et les fonds du gouvernement furent employés illégalement. Le mari, ainsi qu'un autre fonctionnaire des mines, allèrent en prison. Mais « *Eugenia, qui était la vraie responsable, ne fut pas inquiétée.* »

« *Georges Mikailovitch Dimitrov est décédé le 2 juillet 1949 à 9 h. 35. Durant de longues années, G. M. Dimitrov a souffert d'une cyrrhose atrophique du foie, de diabète sucré et d'artério-sclérose très prononcée. La mort est survenue par suite d'un fonctionnement insuffisant du foie* » signé : « Drs. Egorov, Vassilénko, Vinogradov, Féodoroff et Maïorov, (Rappel de la PRAVDA du 3-7-1949).

« *En Ukraine on compte près de 70.000 spécialistes agricoles. Combien d'entre eux sont présidents de kolkhozes ? Sur les 16.000 kolkhozes qui existent dans la République, 2.804 seulement ont à leur tête un spécialiste.* » (PRAVDA, 10 janvier 1953).

POLOGNE

« *Nombre de paysans ont présenté des réclamations aux conseils de communes et de districts pour que les contingents [de pommes de terre] fixés par l'Office central d'Achat soit révisés. Les uns demandent la diminution des livraisons, les autres une exonération totale. Une grande quantité de ces demandes est en souffrance dans les tiroirs des conseils communaux sans qu'on leur donne suite. En attendant la décision, les cultivateurs ne livrent pas les pommes de terre.* » (Souligné dans le texte. — N.D.L.R.). (ZYCIE WARSZAWY (La Vie de Varsovie) du 22 octobre 1952).

« *Le tribunal de Poznan, délibérant en session de déplacement à Wagrowiec, a statué sur l'affaire de la clique de koulaks de ce district. Les inculpés avaient saboté les prescriptions du pouvoir populaire ; au moyen de différentes manœuvres, ils avaient obtenu, d'une manière illégale et injustifiée, la cotation de leurs exploitations au-dessous de la valeur réelle. En conséquence, ces richards de villages ont bénéficié de la réduction d'impôt... Tous les richards coupables d'actes*

de sabotage ne se sont pas retrouvés sur le banc des accusés. Mais ceux que l'on a vus dans le box des accusés sont les représentants-typés des koulaks qui ont entièrement découvert leur véritable visage.

« *Les six inculpés ont été condamnés à des peines de prison variant de cinq à douze ans.* » (TRYBUNA LUDU (La Tribune du Peuple) du 3 novembre 1952).

BULGARIE

« ... Le Comité général et celui de l'Union de la Jeunesse populaire de Dimitrov ont déployé au mois de mars une grande activité pour mettre les jeunes au courant des décisions prises lors de la séance plénière. On avait mobilisé en même temps tous les activistes pour propager les disciplines de « l'organisation bénévole d'aide à la défense », du « Tir sportif », de « Défense anti-aérienne et chimique » ainsi que ceux du complexe de culture physique « prêt pour le travail et la défense » de la République populaire de Bulgarie.

« ... A un conseil spécial tenu avec le bureau Politique du Parti, les comités de la « Jeunesse populaire de Dimitrov » et celui de « l'organisation bénévole d'aide à la défense », 12 instructeurs de tir sportif avaient été désignés — tous membres de « l'Union de la Jeunesse populaire de Dimitrov », ayant pour chef général le camarade Yané Pantchév, lieutenant de réserve de l'armée populaire. Lors du même conseil, il a été décidé de créer auprès de chaque brigade un cercle. L'entraînement se déroulera dans les champs pendant le repos de midi et en cas de mauvais temps, dans le nouveau bâtiment de l'école et dans le salon de la bibliothèque.

« ... Les 12 cercles ainsi formés pour le tir sportif ont poursuivi régulièrement leur entraînement deux fois par semaine durant deux heures.

« ... Les résultats de ce bon travail ne tardèrent pas à se manifester. Tous les jeunes gens et jeunes filles ainsi qu'un nombre important des membres adultes de la ferme coopérative ont obtenu les deux distinctions « tireur populaire » et « défense anti-aérienne et chimique ».

« ... Le Président du Conseil cantonal de « l'organisation bénévole d'aide à la défense », le camarade Thodor Kotchév assistait à l'examen pratique. Il fut très satisfait de la précision du tir, surtout de celui des jeunes filles, qui ne cédaient en rien aux garçons.

« ... Le collectif de culture physique compte 12 personnes classées — dont 8 pour le lancement de grenades et 4 pour le 100 mètres.

« ... Nous sommes entièrement conscients que ces résultats nous obligent à exécuter dans l'avenir toutes les décisions et toutes les tâches dont le Parti et le C.C. de « l'Union de la Jeunesse populaire » nous chargeront avec plus de persévérance et de zèle.

« *Que nos ennemis — les titistes et les monarcho-fascistes grecs qui sont proches de nous — sachent bien que la jeunesse du village de Karnalovo est ferme à son poste de bataille et qu'elle est prête, même au prix de sa vie, à défendre sa vie heureuse, la liberté et l'indépendance de sa chère patrie.* » Village de Karnalovo (Département de Pétritch) (NARODNA MLADEJ, 24-12-1952).